

Katholische Hochschule Mainz

Fachbereich Soziale Arbeit und Sozialwissenschaften

Bachelorthesis im Studiengang Sozialwissenschaften: Migration und Integration

**Auswirkungen des Ukraine-Russland-Konfliktes auf die Flüchtlingspolitik
in Lettland im Vergleich zu Deutschland**

vorgelegt von

Julius Leander Schilgen

Matrikel-Nr. 10026702

Datum: 19.06.2024

Erstleser Herr Prof. Dr. Bastian A. Vollmer
Zweitleser Herr Prof. Dr. Jan Bertram

Inhaltsverzeichnis

<u>ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS.....</u>	<u>III</u>
<u>1 EINLEITUNG</u>	<u>1</u>
<u>2 DEFINITION: FLÜCHTLING</u>	<u>3</u>
<u>3 ENTWICKLUNG DER LÄNDERSPEZIFISCHEN FLÜCHTLINGSPOLITIKEN</u>	<u>4</u>
3.1 ENTWICKLUNG DER FLÜCHTLINGSPOLITIK IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.....	4
3.2 ENTWICKLUNG DER FLÜCHTLINGSPOLITIK IN DER REPUBLIK LETTLAND	12
3.3 STATISTISCHE LÄNDERDATEN MIT EINFLUSS AUF DIE FLÜCHTLINGSMIGRATION	20
3.3.1 AUFSTELLUNG DER LÄNDERPROFILE	20
3.3.2 DESKRIPTIVE BETRACHTUNG UND ANALYSE DER LÄNDERDATEN IM ZEITVERLAUF	23
<u>4 THEORETISCHE RAHMENBEDINGUNGEN</u>	<u>28</u>
4.1 DAS PUSH-PULL-MODELL.....	28
4.2 MIGRATION-NETWORK-THEORY	33
<u>5 FORSCHUNGSMETHODE</u>	<u>35</u>
5.1 LEITFADENBASIERTE EXPERTENINTERVIEWS	36
5.2 SAMPLEBILDUNG.....	36
5.3 DURCHFÜHRUNG DER INTERVIEWS.....	37
5.4 AUSWERTUNGSMETHODE.....	38
<u>6 AUSWERTUNG DER EXPERTENINTERVIEWS.....</u>	<u>38</u>
6.1 K1: MIGRATIONSBEWEGUNGEN UKRAINISCHER FLÜCHTLINGE	38
6.1.1 WAHL DES FLUCHTLANDES DURCH UKRAINER*INNEN	38
6.1.2 UNTERSCHIEDE ZU ANDEREN FLÜCHTLINGEN	39
6.2 K2: VERÄNDERUNG DER FLÜCHTLINGSPOLITIK.....	39
6.2.1 ERFOLGTE ÄNDERUNGEN DER GESETZGEBUNG FÜR ALLE FLÜCHTLINGE	39
6.2.2 NOTWENDIGE ÄNDERUNGEN DER POLITIK	40
6.2.3 AUFGABE DER EUROPÄISCHEN UNION IM BEREICH DER FLÜCHTLINGSPOLITIK.....	41
6.3 K3: BEREITSCHAFT ZUR AUFNAHME VON FLÜCHTLINGEN IM ÖFFENTLICHEN DISKURS	41
6.3.1 GEFÜHL DER VERANTWORTLICHKEIT	41
6.3.2 FLÜCHTLINGE IN DER ÖFFENTLICHEN DEBATTE	42
6.3.3 DEMOGRAFISCHER EINFLUSS	43
<u>7 DISKUSSION DER ERGEBNISSE</u>	<u>44</u>
<u>8 FAZIT UND AUSBLICK.....</u>	<u>50</u>

9 LITERATURVERZEICHNIS 53

ANHANG 61

EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG 79

Abkürzungsverzeichnis

BAMF	→	B undesamt für M igration und I ntegration
BRD	→	B undesrepublik D eutschland
Bv.	→	B evölkerung
bzw.	→	B eziehungsweise
Ew.	→	E inwohner
GFK	→	G enfer F lüchtlings K onvention
UN	→	U nited N ations
UNHCR	→	U nited N ations H igh C ommissioner for R efugees
z.B.	→	Z um B eispiel
I1	→	I nterview 1
I2	→	I nterview 2
I3	→	I nterview 3
I4	→	I nterview 4

1 Einleitung

Im Jahr 2014 kam es in der Ukraine nach der sogenannten Maidan-Revolution zu einem Umbruch in der ukrainischen Politik. Damals kam es zu Unruhen, weil der ukrainische Präsident Janukowitsch von der Annäherung seines Landes an die EU abrückte und sich stärker an Russland orientierte. Die daraus resultierenden Spannungen führten zur Annexion der Krim durch Russland und zu einem bewaffneten Konflikt zwischen der ukrainischen Regierung und den mehrheitlich von Russ*innenbewohnten Gebieten im Osten des Landes (vgl. Barth 2023).

Mit der Entsendung von Soldat*innen durch die Regierung der Russischen Föderation in die Ukraine begann am 24. Februar 2022 einer der verheerendsten bewaffneten Konflikte auf europäischem Boden seit dem Ende des zweiten Weltkrieges. Die von russischer Seite als militärischer Spezialeinsatz genannte Invasion löste einen Flüchtlingsstrom aus der Ukraine aus, der seit 2022 nicht mehr abreißt (vgl. Bauer et al. 2024). Insgesamt wurden durch den russischen Angriff bis Februar 2024 über 10 Millionen Menschen aus ihrer Heimat vertrieben. Von diesen rund 10 Millionen haben rund zwei Drittel die Ukraine verlassen und suchen in anderen Ländern Schutz vor dem Krieg und seinen Folgen (vgl. UNHCR 2024). Weit über die Hälfte flohen in die EU (vgl. Urmersbach 2024). Diese rund vier Millionen schutzsuchenden Ukrainer*innen können sich dank einer in der gesamten EU geltenden Regelung, die zu Beginn des Krieges in Gang gesetzt wurde, frei im Gebiet der Europäischen Union bewegen.

Mit dieser Richtlinie zum vorübergehenden Schutz, die gemeinhin als Massenzustrom-Richtlinie bezeichnet wird, verfolgt der Europäische Rat unter anderem die Ziele, 1. Die Belastung, eines Massenzustroms von Flüchtlingen auf die Mitgliedländer zu verteilen, 2. Den Menschen, die Teil eines solchen Massenzustroms von Flüchtlingen sind, einen vorübergehenden Schutz zu gewährleisten, 3. Flüchtlinge effektiv ohne Asylverfahren aufnehmen zu können (Richtlinie 2001/55/EG, 2001).

Die Bundesrepublik Deutschland hat seit vielen Jahren immer wieder eine große Zahl von Flüchtlingen aufgenommen. Im Falle der Massenflucht aus der Ukraine ist Deutschland das Land, welches mit über 1,1 Millionen Menschen, die meisten Flüchtlinge innerhalb der EU aufgenommen hat. (vgl. Statistisches Bundesamt 2024a). Anders als bei Asylsuchenden, die ein Asylverfahren durchlaufen müssen, gelten für ukrainische Flüchtlinge davon abweichende Regeln.

Eine große Veränderung war auch die Solidarität vieler osteuropäischer Staaten zu Beginn des Krieges. Ganz vorne stand dabei Polen mit der Aufnahme von 0,95 Millionen Ukrainer*innen (vgl. Urnersbach 2024).

Besonders bemerkenswert war die Aufnahmebereitschaft der baltischen Staaten. Diese waren bis dahin traditionell kaum bereit, Flüchtlinge und Asylbewerber*innen aufzunehmen. Lettland und Litauen wurden z.B. von Menschenrechtsorganisationen für ihren fragwürdigen Umgang mit illegalen Einwander*innen an der belarussischen Grenze kritisiert. Die Solidarität mit der Ukraine ist in der Zivilbevölkerung beider Länder, Deutschland wie Lettland, sehr hoch. Dort haben sich Vereinigungen wie „Tavi Draugi“ oder „Blau Gelbes Kreuz Deutsch-Ukrainischer Verein e.V.“ gebildet, in denen Menschen versuchen Ukrainer*innen auf verschiedene Arten zu helfen. Auch an öffentlichen Demonstrationen zum Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine, nahmen in beiden Staaten viele Menschen teil (vgl. tageschau.de 2024; vgl. Eng.LSM.lv 2024).

Das Thema ist noch immer von hoher Relevanz, da es bis heute keine Anzeichen dafür gibt, dass der Krieg in absehbarer Zeit beendet wird. Im Gegenteil, bei einem weiteren Vordringen der russischen Streitkräfte oder einem Sieg der Russischen Föderation, könnte es zu einem noch größeren Anstieg an Flüchtlingen in die Europäische Union und somit auch nach Deutschland und Lettland kommen. Sollte dies der Fall sein, so ist abzusehen, dass die Staaten in Europa ihre Flüchtlingspolitik darauf anpassen und gemeinsam Strategien entwickeln müssen, um noch weit größere Zahlen von Flüchtlingen aufnehmen zu können. Die Flüchtlingsfrage ist ein Kernthema im öffentlichen und politischen Diskurs beider Länder. Die künftigen Entscheidungen zum Umgang mit diesen Flüchtlingen und dem Grad der Bereitschaft zur weiteren Aufnahme und der Öffnung des Landes beeinflussen Wahlausgänge und insbesondere in Lettland den ökonomischen Wohlstand.

Da über solche Szenarien keine eindeutige Antwort gegeben werden kann, stellt sich zunächst die Frage, was seit dem Beginn des Krieges bis heute politisch geschehen ist und wie dies zu erklären ist. Genauer gesagt muss die Frage betrachtet werden, weshalb Staaten im Kontext des Ukrainekrieges eine große Zahl an Ukrainer*innen aufgenommen haben und was diesen Umschwung in deren Flüchtlingspolitik und Gesellschaft erzeugt hat. Hierfür müssen auch die Motive der Ukrainer*innen betrachtet werden in ein anderes Land zu fliehen, da die Gründe für eine Migrationsentscheidung, ein wichtiger Ansatzpunkt für Aufnahmestaaten sind, die Zuwanderung von Flüchtlingen zu regulieren.

Ziel dieser Arbeit ist es daher, festzustellen, wie der Zustrom von Flüchtlingen aus der Ukraine die Flüchtlingspolitik der Zielländer verändert. Da die Aussagekraft bei der Betrachtung eines

einzelnen Landes sehr gering wäre, sollen in dieser Arbeit die Veränderungen in zwei Staaten betrachtet werden. Zum einen wird Lettland betrachtet, da es bisher eine restriktive Flüchtlingspolitik betrieben hat und andererseits Deutschland, da dessen Flüchtlingspolitik traditionell als eher liberal gilt.

Um zu erklären, wie sich die Flüchtlingspolitik beider Länder durch den Zustrom von ukrainischen Flüchtlingen verändert hat, wurden Experteninterviews mit Personen aus Lettland und Deutschland geführt, die an der Gestaltung und Umsetzung der flüchtlingspolitischen Maßnahmen beteiligt sind.

Die Arbeit beginnt mit der Definition des Flüchtlings, da dieser für das gewählte Thema der zentrale Begriff ist, sich jedoch je nach Auslegung unterscheiden kann. In Kapitel 2 wird ein Überblick über die Entwicklung der Flüchtlings- und Migrationspolitik beider Länder skizziert. Hierbei werden sowohl gesetzliche, politisch/historische und demografische Informationen aufgenommen, die bei der späteren Auswertung der Interviews eine Rolle spielen werden. Im dritten Kapitel werden das Push-Pull-Modell sowie die Migration-Network-Theory erläutert. Eine Darstellung der Forschungsmethodik erfolgt in Kapitel 4. Beginnend mit einer Einführung in die Forschungsmethodik werden im weiteren Verlauf die Auswahl der Interviewpartner und die Durchführung der Interviews näher erläutert. In Kapitel 5 folgt eine Auswertung der Interviews, die in Kapitel 6 mit den erarbeiteten Theorien und Informationen zusammengeführt wird. Im letzten Kapitel wird ein Fazit gezogen und ein Ausblick gegeben.

2 Definition: Flüchtling

In dieser Arbeit wird „Flüchtling“ in der Definition des UNHCR verwendet. Diese beruht auf dem *Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge* vom 28. Juli 1951 (gemeinhin Genfer Flüchtlingskonvention) in Verbindung mit der Ergänzung durch das *Protokoll der Rechtsstellung der Flüchtlinge* vom 31. Januar 1967. Gemäß dem Artikel 1 A Paragraph 2 der GFK ist ein Flüchtling eine Person, die

„[...] aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtung nicht in Anspruch nehmen will; oder die sich als staatenlose infolge solcher

Ereignisse außerhalb des Landes befindet, in welchem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatte, und nicht dorthin zurückkehren kann oder wegen der erwähnten Befürchtungen nicht dorthin zurückkehren will.“

Gemäß dem UNHCR hat ein Flüchtling das Recht in einem anderen Land aufgenommen zu werden und Schutz zu erhalten. Da jedoch Länder die Genfer Konvention in ihr Nationales Recht übertragen müssen, kann es infolgedessen in verschiedenen Ländern zu unterschiedlichen Auslegungen des Flüchtlingsbegriffes kommen. Darüber hinaus richten Länder ihre eigenen Verfahren ein, um den Flüchtlingsstatus festzustellen, dies kann ebenfalls zu unterschiedlichen Bewertungen führen. Ein Flüchtling unterscheidet sich per Definition von einem/einer Migrant*in der Hinsicht, dass er/sie unfreiwillig sein/ihr Heimatland verlässt und nicht zurückkehren kann (vgl. UNHCR o.D. a).

3 Entwicklung der länderspezifischen Flüchtlingspolitiken

Migration und insbesondere Flüchtlingsmigration ist ein Phänomen, das es auf der Welt schon immer gegeben hat und vor dem sich kein Land und keine Gesellschaft verschließen kann. Allerdings gehen die Staaten unterschiedlich mit Migrant*innen und Flüchtlingen um. Welche Politiken Deutschland und Lettland im Umgang mit Flüchtlingen verfolgen, wie sie Migration versuchen zu steuern und wie diese sich entwickelt haben, soll in diesem Kapitel beschrieben werden. Dabei werden drei Aspekte dargestellt, die eng mit dem Thema Flüchtlingsmigration verbunden sind. Diese sind: Gesetzgebung, politischer und öffentlicher Diskurs sowie demographische Strukturen. Die Betrachtung Deutschlands bezieht sich nur auf die Ereignisse in der Bundesrepublik Deutschland und nicht auf die Deutsche Demokratische Republik.

In den folgenden Unterkapiteln soll dargestellt werden, in welcher Weise Deutschland und Lettland in der Vergangenheit mit Flüchtlingsmigration konfrontiert waren und wie sich dies auf den politischen Diskurs in beiden Gesellschaften und auf die jeweilige Gesetzgebung ausgewirkt hat.

3.1 Entwicklung der Flüchtlingspolitik in der Bundesrepublik Deutschland

Nach den Geschehnissen des zweiten Weltkrieges, durch den es zu großen Flüchtlingsbewegungen in Europa gekommen war, wurde von der UN 1948 die *Allgemeine Erklärung der*

Menschenrechte verkündet. Diese enthielt erstmals Vorgaben für ein allgemeines Recht auf Asyl. Bei der Gründung der Bundesrepublik wurde dieses Recht auf Asyl 1948/49 in die Verfassung in Art. 16a Abs. 1 GG mit der Formulierung „Politisch Verfolgte genießen Asyl“ übernommen (vgl. Bundeszentrale für politische Bildung 2016).

Über die Bestimmung des Grundgesetzes hinaus gilt in Deutschland der sogenannte *Flüchtlingsschutz*. Dieser ist in § 3 Abs. 1 AsylG geregelt. Anders als im Grundgesetz sichert dieses Gesetz Flüchtlingen auch ein Recht auf Schutz zu, wenn diese durch staatliche und nichtstaatliche Akteure verfolgt werden. Damit setzt Deutschland die Bestimmungen der Genfer Flüchtlingskonvention um. Schutzsuchende, die einen Anspruch auf Flüchtlingsschutz haben, erhalten eine Aufenthaltsgenehmigung von drei Jahren mit der Möglichkeit eines späteren dauerhaften Aufenthalts. Darüber hinaus haben sie freien Zugang zum Arbeitsmarkt sowie das Recht auf Familiennachzug (Bundesamt für Migration und Flüchtling 2023: 23).

Der dritte Schutzstatus in Deutschland ist seit Inkrafttreten 2013 der Subsidiäre Schutz gemäß § 4 Abs. 1 AsylG. Demnach hat ein Flüchtling Anspruch auf Schutz durch die Bundesrepublik, wenn er/sie „stichhaltige Gründe für die Annahme vorgebracht hat, dass ihm in seinem Herkunftsland ein ernsthafter Schaden droht“ (§ 4 Abs. 1 AsylG). Hierunter fallen individuelle Arten der Verfolgung wie beispielsweise ein Todesurteil. Haben Flüchtlinge einen subsidiären Schutzstatus, erhalten sie ein einjähriges Aufenthaltsrecht, mit der Möglichkeit auf eine Verlängerung auf zwei Jahre und einer Niederlassungserlaubnis nach fünf Jahren Aufenthalt. Darüber hinaus haben sie freien Zugang zum Arbeitsmarkt, jedoch kein automatisches Recht auf Familiennachzug (Bundesamt für Migration und Flüchtling 2023: 24).

Menschen die keinen Anspruch auf Asyl, Flüchtlingsschutz oder subsidiären Schutz in Deutschland erhalten, können jedoch auf Grund des § 60 Abs. 2 AufenthG eine *Bescheinigung über die vorübergehende Aussetzung der Abschiebung* erhalten. Dies ist die sogenannte Duldung. Mit einer solchen Bescheinigung wird einer Person, die eigentlich ausreisepflichtig wäre, gestattet über eine Frist von drei bis sechs Monaten in Deutschland zu bleiben. Die Pflicht zur Ausreise bleibt jedoch bestehen und die Ausländerbehörde kann Personen nach Ablauf der Frist abschieben lassen. Zudem kann es zur Abschiebung kommen, wenn der Grund wegfällt, weshalb die Duldung erteilt wurde. Ferner können die deutschen Behörden geduldeten Personen Auflagen über Freizügigkeit etc. erteilen. Für Flüchtlinge spielt die Duldung in dem Sinne eine Rolle, dass sich Flüchtlinge ohne Anspruch auf Asyl für die Zeit in Deutschland aufhalten können, in der humanitäre Umstände oder völkerrechtliche Gründe eine Abschiebung in Krisen- oder Kriegsregionen verbieten. Die Aussetzung der Abschiebung ist zwar befristet, wird aber im Falle der Flucht in der Regel verlängert. (Hügel et al. 2010: 2ff.). Jedoch haben geduldete

Personen nicht einen automatischen Zugang zum Arbeitsmarkt, sondern müssen erst eine Frist von drei bis sechs Monaten abwarten, bevor ihnen eine Arbeitserlaubnis erteilt wird (vgl. Informationsverbund - Asyl & Migration: 2023).

Nach dem zweiten Weltkrieg machte die Bundesrepublik mit Vertriebenen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten und der Deutschen Demokratischen Republik, erste Erfahrungen mit Flüchtlingen. Diese wurden in der Bundesrepublik zwar aufgenommen, von der einheimischen Bevölkerung jedoch häufig abgelehnt, da sie sich in Konfession und Sprache bzw. Dialekt unterschieden. Außerdem hatten viele Deutsche noch existenzielle Nöte auf Grund der Folgen des zweiten Weltkrieges. Mit Beginn des sogenannten Wirtschaftswunders und des dadurch entstehenden Bedarfes an Arbeitskräften konnten diese Flüchtlinge schnell in die Gesellschaft integriert werden. Auf gleiche Weise konnten auch 2,7 Millionen Flüchtlinge aus der Deutschen Demokratischen Republik verhältnismäßig einfach integriert werden, die bis 1961 in die Bundesrepublik übersiedelten (Feld et al. 2017: 12).

Einen weiteren Zustrom von Deutschen aus Osteuropa gab es nach Verabschiedung der sogenannten Ostverträge. Diese wurden von der Regierung Willy Brandts mit osteuropäischen Staaten zwischen 1970 und 1973 vereinbart und führten dazu, dass bis heute über vier Millionen Aussiedler*innen bzw. Spätaussiedler*innen in die Bundesrepublik migrierten. Mit dem Kriegsfolgenbereinigungsgesetz begann die Bundesrepublik jedoch, den Zustrom zu regulieren und beschränkte den Status des „Aussiedlers“ auf diejenigen, die vor 1993 in die BRD migrierten. In den folgenden Jahren erhielten sie den Status des „Spätaussiedlers/der Spätaussiedlerin“ (ebd.: 14).

Die erste große Einwanderungswelle Asylsuchender gab es hingegen erst Anfang der 80er Jahre und hatte ihren ersten Höhepunkt zwischen den Jahren 1991 und 1993. Mit dem Zusammenbruch der kommunistischen Staaten in Osteuropa und den kriegerischen Auseinandersetzungen in der Türkei und im ehemaligen Jugoslawien erreichte die Zahl der Asylanträge in Deutschland 1992 mit 438.000 einen Höchststand. Dieser Höchststand konnte erst 2015 wieder erreicht werden (ebd.: 18).

In den unteren Schichten der deutschen Gesellschaft wurden diese Kriegsflüchtlinge als potenzielle Konkurrent*innen um Arbeitsplätze, Sozialleistungen und günstigen Wohnraum gesehen (ebd.: 18). Diese wachsende Angst vor Zuwander*innen wurde im gesellschaftlichen und politischen Diskurs vor allem durch die Berichterstattung in den öffentlichen Medien und Äußerungen von Spitzenpolitiker*innen geschürt. Insbesondere ein zunehmend rassistischer Sprachgebrauch sowie die Darstellung von Flüchtlingen als Sicherheitsproblem und als Überforderung für Deutschland, haben in Teilen der Bevölkerung ein Gefühl des Handlungsbedarfs entstehen

lassen (vgl. Jäger & Jäger 1993: 57ff.). Diese Unzufriedenheit in der deutschen Gesellschaft entlud sich an manchen Stellen in rassistischer kollektiver Gewalt gegen Migrant*innen und Geflüchtete. Hierbei gingen besonders die Ausschreitungen in Hoyerswerda und dem Rostocker Stadtteil Lichtenhagen sowie die fragwürdige Reaktion der staatlichen Institutionen in das kollektive Gedächtnis der Gesellschaft ein (ebd.: 54).

Als Folge dieser asylkritischen Stimmung reagierte die Politik 1992 mit dem sogenannten Asylkompromiss. Da die Formulierung des Grundgesetzes keine konkrete Definition politisch Verfolgter liefert, ist es dem Staat möglich, die Interpretation dieses Begriffes mit der Zeit immer wieder anzupassen. Der restriktive Asylkompromiss aus dem Jahr 1992 war dabei eine Regelung, mit der die damalige Bundesregierung das Ziel verfolgte, den Zustrom von Flüchtlingen deutlich einzugrenzen (vgl. Bundeszentrale für politische Bildung 2016). In diesem wurden die Regelung der sicheren Drittstaaten und der sicheren Herkunftsländer eingeführt. Dies bedeutete, dass ein Flüchtling, der aus einem Staat flieht, den die BRD als sicher einstuft kein Recht auf Asyl in Deutschland erhält. Gleiches gilt auch für Flüchtlinge, die aus einem Staat einreisen, „in dem die Anwendung des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten sichergestellt ist“ (Art. 16a Abs. 2 & 3 GG). Der Asylkompromiss hatte zur Folge, dass die Anzahl der zuwandernden Flüchtlinge über Jahre hinweg sank (vgl. PRO ASYL 2023).

Darüber hinaus trat im Jahr 1993 das Asylbewerberleistungsgesetz in Kraft, welches den Leistungsbezug von Flüchtlingen regelt, die sich in einem Asylverfahren befinden, die im Besitz einer Duldung oder ausreisepflichtig sind. Mit diesem Gesetz werden sowohl die Höhe der Leistungen sowie Leistungskürzungen geregelt (vgl. Informationsverbund Asyl & Migration: 2023).

Die zunehmende Zahl von Migrant*innen in Deutschland in den 1990er Jahren und die damit verbundenen Schwierigkeiten bei der Integration führten im Jahr 2000 zur Einberufung der sogenannten Süßmuth-Kommission. In dieser Kommission beschäftigten sich erstmals Expert*innen mit der Frage, wie gut die Integration von Ausländer*innen in Deutschland funktioniert. Die Kommission schloss, dass ein ganzheitlicher und systematischer Integrationsansatz fehlt und dass die bisherigen Erfolge, die durch pragmatische ad-hoc-Lösungen erzielt wurden, nur vorübergehend sein werden. Ferner stellte die Kommission fest, dass Deutschland Flüchtlinge nicht genug schützen würde. Trotz dieser Feststellungen verweigerten sich die konservativen Parteien zunächst zu akzeptieren, dass Deutschland ein Einwanderungsland sei (vgl. Dernbach 2020).

Im Jahr 2015 kam es zu einem deutlichen Anstieg der Flüchtlingsmigration nach Europa. Die meisten Flüchtlinge waren Menschen, die vor dem Bürgerkrieg in Syrien flohen. Im September 2015 erlaubte die Regierung unter Angela Merkel vielen dieser Flüchtlinge nach Deutschland einzuwandern (vgl. Kiel Institut für Weltwirtschaft 2021). Dies führte dazu, dass Menschen mit syrischer Herkunft ab 2015 die größte Gruppe unter den Asylbewerber*innen bildeten. So wurden in den Jahren 2015/2016 rund 425.000 Asylanträge von Syrer*innen gestellt (vgl. Medienst Integration 2024). Neben syrischen Bürgerkriegsflüchtlingen gelangten zudem viele Flüchtlinge aus afrikanischen Ländern und anderen Staaten des Nahen Ostens nach Deutschland. Hierdurch lag die Zahl aller nach Deutschland eingereisten Asylbewerber*innen im Jahr 2015 bei 890.000 (Feld et al. 2017: 24). Auf Grund restriktiver Maßnahmen ging diese hohe Zahl von Asylbewerber*innen in den Folgejahren wieder zurück. Dies waren unter anderem die Folgen der Schließung der sogenannten Balkanroute, des EU-Türkei-Abkommens sowie der Verbesserung der Lebensumstände in Unterkünften für Flüchtlinge im Nahen Osten. Hinzu kamen migrationspolitische Maßnahmen innerhalb Deutschlands, die die Zuwanderung von Asylbewerber*innen eindämmen sollten (vgl. Kiel Institut für Weltwirtschaft 2021).

Zu diesen Maßnahmen gehörten unter anderem die Asylpakete I und II. Die darin beinhalteten Restriktionen, sollten den Umgang mit der gestiegenen Zahl von Asylbewerber*innen erleichtern sowie Flüchtlinge davor abzuschrecken Deutschland als Zielland zu wählen. Infolgedessen wurde die Liste der sicheren Herkunftsländer erweitert. Ferner wurde der Zeitraum verlängert, in dem Asylbewerber*innen verpflichtet sind, sich in einer Erstaufnahmeeinrichtung aufzuhalten sowie verschiedene Leistungskürzungen. Darüber hinaus wurden Regelungen getroffen, die es dem BAMF ermöglichen sollten, Asylverfahren zu verkürzen sowie eine Eingrenzung des Familiennachzuges (Feld et al. 2017: 21).

Die Stimmung, während der sogenannten „Flüchtlingskrise“ ab 2015 war in der deutschen Gesellschaft zunächst durch eine große Hilfsbereitschaft und Offenheit gegenüber Flüchtlingen geprägt. Weltweit erhielt Deutschland in dieser Zeit viel positive mediale Aufmerksamkeit für seine Willkommenskultur trotz hoher Zuwanderungszahlen. Doch diese anfängliche Euphorie ebte trotz des großen Engagements vieler Bürger*innen im Laufe des Jahres 2016/2017 wieder ab. So waren 2017 bereits mehr als 54% der Bevölkerung der Meinung, dass Deutschland nicht mehr in der Lage sei, weitere Flüchtlinge aufzunehmen. In derselben Befragung erklärten auch 81 % der Befragten, dass eine gerechte Aufteilung der Flüchtlinge unter den EU-Mitgliedsstaaten notwendig sei (vgl. Schulte von Drach 2017). Diese sich verändernde Stimmung spiegelte sich auch in der medialen Berichterstattung über Flüchtlinge aus dem Nahen Osten und Afrika

wider. Besonders nach den Ereignissen der Silvesternacht in Köln 2015 wurden die vorwiegend männlichen Flüchtlinge als Bedrohung wahrgenommen (Thölmann et al. 2023: 13).

Als Mitglied der Europäischen Union ist Deutschland Teil des Dublin-Systems. Die Dublin-III-Verordnung regelt, dass bevor ein Asylverfahren für Antragsteller*innen durchgeführt wird, das BAMF ermitteln muss, welcher an diesem Verteilungssystem beteiligte Staat für diesen Asylbewerber*innen zuständig ist. Stellt das BAMF fest, dass die BRD nicht für diesen Flüchtling zuständig ist, so wird er/sie an das zuständige Land überführt (vgl. UNHCR o.D. b).

Die Freizügigkeit in Europa, wird durch das sogenannte Schengener Abkommen geregelt und ist ein weiterer wichtiger Aspekt der gemeinsamen Politik. Ein Teil dieses Abkommens regelt den Wegfall von Grenzkontrollen innerhalb der EU. Dies hat zur Folge, dass die Zahl der in Deutschland ankommenden Flüchtlinge höher ist als die in den anderen Mitgliedstaaten (vgl. Uken 2016). In Folge der großen Flüchtlingsmigration im Jahr 2015 schränkte Deutschland jedoch diese Freizügigkeit ab dem 13. Mai desselben Jahres an seinen EU-Binnengrenzen ein. Zudem wurden vorübergehende Grenzkontrollen eingeführt, um eine unkontrollierte Einwanderung von Flüchtlingen zu stoppen. Diese Grenzkontrollen wurden wiederholt verlängert und wieder aufgenommen (vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2019: 22).

Am 17. März 2016 trat dann das *Gesetz zur Einführung beschleunigter Asylverfahren* in Kraft. Mit diesem Gesetz sollte es möglich gemacht werden, Asylanträge vom BAMF schneller und effizienter bearbeiten zu lassen. Auf der Grundlage dieses Gesetzes waren die Asylbewerber*innen verpflichtet, während der Prüfung ihres Asylantrags, so lange in einer Aufnahmeeinrichtung zu verbleiben, bis eine Entscheidung über ihren Status getroffen wurde. Zudem wurde die Methode eingeführt, Antragsteller*innen in Gruppen zu kategorisieren. Bestimmte Gruppen von Asylbewerber*innen, deren Anträge in der Regel als unbegründet oder begründet angesehen wurden, konnten in der Folge schneller bearbeitet werden. Außerdem setzte die Bundesregierung für Menschen mit subsidiärem Schutz den Familiennachzug aus (vgl. Bundesministerium des Inneren und Heimat 2016).

Mit weiteren Änderungen versuchte die Bundesregierung die Rückkehr und Abschiebung von Personen zu beschleunigen, die sich ohne Aufenthaltstitel bzw. mit einer Duldung in Deutschland befinden. Das 2017 in Kraft getretene *Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht* war auch ein Teil der neuen, restriktiven Flüchtlingspolitik, da es verschiedene Regelungen beinhaltet, die es erleichtern Abschiebungen durchzuführen und Flüchtlinge zu einer freiwilligen Rückkehr zu motivieren. Ferner können abgelehnte Flüchtlinge durch dieses Gesetz leichter in Abschiebehäft genommen werden sowie eine Residenzpflicht auferlegt werden.

Neben diesem Gesetz wurden noch weitere Regelungen beschlossen, die eine restriktivere Aufnahmepolitik kennzeichneten (vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2019: 24).

Das 2016 eingeführte Integrationsgesetz stand im Widerspruch zu den beiden bisherigen Asylpaketen, da es die Integration der Flüchtlinge in die Gesellschaft erleichtern sollte. Hierzu zählen unter anderem ein schnellerer Zugang zu Integrations- und Sprachkursen, die es ermöglichen, dass Flüchtlinge schneller in den Arbeitsmarkt integriert werden könnten. Außerdem wurde das Prinzip des Förderns und Forderns für Flüchtlinge eingeführt. Dieses Prinzip besagt, dass Förderungen für Flüchtlinge gekürzt werden, falls diese nicht ihren Mitwirkungspflicht am Integrationsprozess nachkommen. Mit dem Integrationsgesetz wird es abgelehnten Asylbewerber*innen mit einer Duldung ermöglicht, eine bereits begonnene Ausbildung abzuschließen. Die Duldung gilt bei Annahme einer Ausbildungsstelle so lange, bis die Ausbildung abgeschlossen ist. Damit es für Arbeitgeber*innen attraktiv ist, Menschen mit einer Duldung einen Ausbildungsplatz zu gewähren, erhalten abgelehnte Asylbewerber*innen nach erfolgreicher Beendigung der Ausbildung eine zweijährige Aufenthaltsgarantie (vgl. Schneider 2017).

In den folgenden Jahren zwischen 2016 und 2021 sank die Anzahl der Asylanträge in Deutschland. Dies hing zum einen mit den Einreiserestriktionen während der Coronapandemie, sowie mit der sinkenden Zahl von Kriegsflüchtlingen zusammen. Im Jahr 2022 stieg die Zahl dann wieder auf 244.800 Asylanträge (Feld & Burgstaller 2023: 19).

Im selben Jahr trat als eine Reform des Aufenthaltsgesetzes das *Chancen-Aufenthaltsrecht* in Kraft. Dieses Gesetz hat das Ziel Flüchtlingen, die sich über längere Zeit mit einer Duldung in Deutschland aufhalten, eine langfristige Bleibeperspektive sowie eine bessere Arbeitsmarktintegration zu ermöglichen. Mit diesem Gesetz erhalten Geduldete, die über fünf Jahre in Deutschland leben, eine Aufenthaltserlaubnis über 18 Monate. Diese Aufenthaltserlaubnis erstreckt sich auch auf die Kernfamilie. In diesem Zeitraum sollen Flüchtlinge eine berufliche Tätigkeit finden, die es ihnen ermöglicht ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Sind sie nach 18 Monaten in der Lage ihre Identität und gute Deutschkenntnisse zweifelsfrei nachzuweisen, haben sie die Möglichkeit, ein unbefristetes Bleiberecht zu bekommen. Diese Regelung betraf beim Inkrafttreten rund 137.000 Flüchtlinge (ebd.:18).

Am 24. Februar 2022 begann der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Infolgedessen kam es zu einem nie zuvor dagewesenen Strom von Flüchtlingen aus der Ukraine in die Europäische Union und nach Deutschland. Deutschland ist dabei das Mitglied der Europäischen Union, dass die größte Zahl an Ukrainer*innen (1,08 Millionen registrierte ukrainische Flüchtlinge, stand Juli 2023) aufgenommen hat (ebd.: 25). Kurz nach Beginn des Krieges wurde nach einem Vorschlag der EU-Kommission vom 2. März 2022 die Massenzustrom-Richtlinie zu

aktivieren, in Deutschland beschlossen, die *Aufenthaltsgewährung zum vorübergehenden Schutz* gemäß § 24 AufenthG, auf ukrainische Flüchtlinge anzuwenden. Hierdurch wurde es den ukrainischen Flüchtlingen möglich gemacht, direkt nach der Registrierung Zugang zum Bürgergeld und zum Arbeitsmarkt zu erhalten, ohne vorher ein Asylverfahren durchlaufen zu müssen (vgl. Kottmann 2023). Auf Grund dieser Regelung rät das BAMF bis heute ukrainischen Flüchtlingen davon ab, einen Asylantrag in Deutschland zu stellen, da hierdurch die Aufenthaltserlaubnis gem. §24 AufenthG erlöschen würde. Das Stellen eines Asylantrages hätte die Folge, dass sich der Flüchtling während der Dauer der Bearbeitung in eine Aufnahmeeinrichtung begeben muss und unter das Asylbewerberleistungsgesetz fallen würde. Der auf ein Jahr beschränkte vorübergehende Schutz aus §24 AufenthG wurde seit Beginn des Krieges mehrfach verlängert. Zum heutigen Zeitpunkt endet dieser Schutz am 04. März 2025 (vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge o.D.).

Auffällig ist ebenfalls, dass sich die soziodemographische und ökonomische Struktur der ukrainischen Flüchtlinge von anderen Flüchtlingsgruppen unterscheidet. Die Mehrheit der ukrainischen Flüchtlinge (80 %) zwischen 18 und 65 Jahren sind weiblichen Geschlechts. Dies ist auf das geltende Ausreiseverbot und die Einberufung der männlichen Ukrainer*innen in das Militär zurückzuführen. Ebenfalls besteht eine Auffälligkeit im Bereich der Bildungsabschlüsse ukrainischer Flüchtlinge. Die Mehrheit (72 %) verfügt über einen Hochschul- oder vergleichbaren Abschluss. Auch die Quote der Flüchtlinge, die sich langfristig in Deutschland niederlassen wollen, ist gering und beträgt lediglich 26 %. Hinzu kommt, dass durch den vorteilhaften Zugang zum Arbeitsmarkt und der besseren Bleibeperspektive, Arbeitgeber*innen eher bereit sind in ukrainische Arbeitnehmer*innen zu investieren, um diese in ihren Betrieb zu integrieren (Feld & Burgstaller 2023: 24 ff.).

Anders als bei Asylsuchenden, die unter das Asylbewerberleistungsgesetz fallen, übernimmt der Bund für Ukrainer*innen die Kosten für Sozialleistungen und entlastet damit Kommunen und Länder. So erhalten Ukrainer*innen wie andere Sozialhilfeempfänger auch Bürgergeld und fallen in den Zuständigkeitsbereich der Jobcenter, was eine schnellere berufliche Integration ermöglichen kann (Feld & Burgstaller 2023: 28).

Ferner will die Bundesregierung versuchen durch die Einrichtung eines sogenannten Job-Turbos Flüchtlinge, die Sozialhilfe beziehen schneller eine Arbeit zu verschaffen. Dies betrifft insbesondere Ukrainer*innen, die Integrationskurse abgeschlossen haben (vgl. Die Bundesregierung 2023). Zwischen Beginn des Krieges und April 2023 konnten 113.700 Ukrainer*innen (inkl. Ukrainer*innen, die schon sich schon vor dem Krieg in Deutschland aufhielten) eine Arbeit finden (Feld & Burgstaller 2023: 50).

Die deutsche Gesellschaft zeigt noch immer eine große Solidarität mit geflohenen Ukrainer*innen im Vergleich mit anderen Flüchtlingsgruppen. Thölmann et al. (2023: 13) haben in zwei Studien untersucht, weshalb Ukrainer*innen in Deutschland mehr Akzeptanz erfahren als Flüchtlinge aus Syrien. Dabei kamen Sie zu dem Ergebnis, dass besonders vier Einflussfaktoren positive Gefühle gegenüber Geflüchteten erzeugen. Diese sind 1. „die Wahrnehmung einer kürzeren (beabsichtigten oder faktischen) Aufenthaltsdauer in Deutschland“ (Thölmann et al. 2023: 14), 2. „die Annahme, sich besser mit den Geflüchteten verstehen zu können“ (ebd.: 14), 3. „größere Auswirkungen des Konflikts im Herkunftsland auf Deutschland“ (ebd.: 14), 4. „größere wahrgenommene Rechtmäßigkeit des Aufenthalts in Deutschland“ (ebd.: 14). Aus Sicht der deutschen Versuchsteilnehmer*innen treffen diese Faktoren auf Ukrainer*innen stärker zu als auf syrische Flüchtlinge (ebd. 13 f.).

Auf Grund der zeitlichen Begrenzung der Massenzustrom-Richtlinie ist jedoch aktuell nicht sichergestellt, welchen Aufenthaltsstatus ukrainische Geflüchtete künftig haben werden. Nach der momentanen Fassung der Massenzustrom-Richtlinie kann diese nicht noch weiter verlängert werden. In der deutschen und europäischen Politik wird daher darüber beraten, wie künftig mit ukrainischen Flüchtlingen umgegangen werden soll. Bei einer erneuten Verlängerung der Massenzustrom-Richtlinie befürchten mittlerweile Politiker*innen aus allen Parteien, dass die besondere Freizügigkeit der Ukrainer*innen für einzelne Länder innerhalb der EU, langfristig zu einer besonderen Belastung führen wird. Sie fordern deshalb eine Folgeverordnung, die eine gerechtere Verteilung der Flüchtlinge ermöglicht und einheitliche Standards bei der Versorgung und Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen in allen EU-Staaten festschreibt. Arbeitgeberverbände und Politiker*innen fordern außerdem, dass Ukrainer*innen für einen sicheren Aufenthalt noch weiter in den Arbeitsmarkt integriert werden müssten (vgl. Breyton: 2024).

3.2 Entwicklung der Flüchtlingspolitik in der Republik Lettland

In den folgenden Kapiteln werden offizielle englische Übersetzungen der lettischen Gesetzgebung verwendet. Wird sich dagegen auf die lettische Gesetzgebung in deutscher Sprache bezogen, so wurde die Übersetzung vom Autor aus der englischen Version persönlich vorgenommen.

Nach der Unabhängigkeit von der Sowjetunion im Jahr 1991, war die Republik Lettland zum ersten Mal im Jahr 1994 mit dem Umgang mit Flüchtlingen konfrontiert. Im Jahr 1995 eröffnete die lettische Regierung eine Unterkunft, in der die meisten dieser Flüchtlinge untergebracht wurden (vgl. European Parliament 1999). Im Jahr 1995 stimmte das Regierungskabinet dem

Gesetz über den vorübergehenden Aufenthalt von Personen, die wegen illegaler Einreise nach Lettland inhaftiert sind (On the temporary residence of persons detained for illegal entry into Latvia) zu. Dieses Gesetz wird als ein erster Schritt in Richtung einer eigenen Asylgesetzgebung gesehen. Mit diesem Gesetz sollen illegalen Einwander*innen während ihres Aufenthalts in Lettland die grundlegenden Rechte zugesichert werden, wie sie auch in der GFK festgehalten sind (Baumanis 1996: 14).

Im Jahr 1997 trat Lettland schließlich auch der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 und dessen Erweiterung von 1967 bei und verabschiedete eine erste Asylgesetzgebung (*On Asylum Seekers and Refugees in the Republic of Latvia*), in dem versucht wird, die Regelungen der GFK umzusetzen. In diesem Gesetz erhält ein Flüchtling unter folgenden Bedingungen einen Flüchtlingsstatus:

„Refugee status may be claimed by persons as asylum seekers who are not Latvian citizens or subjects of the Law On the Status of those Former USSR Citizens Who do not Have the Citizenship of Latvia or That of Any Other State and who arrive or reside in the territory of the Republic of Latvia because of a justified fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion in the country of their citizenship or, if the persons are stateless, in the country of their former residence, and who owing to this fear are unable or are unwilling to avail themselves of the protection of that country.“ (Section 2 (1) *On Asylum Seekers and Refugees in the Republic of Latvia* 1997)

Ein Jahr nachdem diese in Kraft trat, wurden die ersten fünf Asylverfahren in Lettland registriert. Bis zum Jahr 2014, dem Jahr vor Beginn der sogenannten Flüchtlingskrise, wurde in Lettland 63 Personen Asyl gewährt und 99 Personen erhielten einen alternativen Schutzstatus (UNHCR 2015: 27).

Gemäß der ersten Gesetzgebung von 1997 muss jede Person, die um Asyl in Lettland bittet, an die lettische Landespolizei (State Police) weitergeleitet werden, da die Person ihren Antrag schriftlich in einer Polizeistation stellen muss. Außerdem führt die Landespolizei auch eine erste Befragung durch, um dann zu entscheiden, ob für den/die Asylsuchende/n ein Asylverfahren eröffnet wird (Section 13 *On Asylum Seekers and Refugees in the Republic of Latvia* 1997). Außerdem werden Asylbewerber*innen vorerst durch die Landespolizei untergebracht. Sobald jedoch ein positiver Bescheid für die Aufnahme eines Asylverfahrens vorliegt, wird die Person in einem Unterbringungszentrum für Asylbewerber*innen untergebracht (Section 14 (2,

3) *On Asylum Seekers and Refugees in the Republic of Latvia* 1997). Die Entscheidung, ob einem Flüchtling Asyl gewährt wird oder nicht, wird durch das Zentrum für Flüchtlingsfragen (Centre for Refugee Affairs) entschieden (Section 4 (1) *On Asylum Seekers and Refugees in the Republic of Latvia* 1997). Sollte ein Asylantrag abgelehnt werden oder eine Person ihren Flüchtlingsstatus verlieren, werden die Betroffenen der Republik verwiesen (Section 29 *On Asylum Seekers and Refugees in the Republic of Latvia* 1997).

Das Verhältnis der ethnischen Lett*innen zu Flüchtlingen ist bis heute geprägt durch die Umsiedlung auf Befehl der Regierung der Sowjetunion und der Migration vieler Menschen aus anderen Sowjetrepubliken nach Lettland. Diese Umsiedlung und Zuwanderungspolitik hatte zur Folge, dass der Anteil der ethnischen Lett*innen bis zum Jahr 1989 auf 52 % gesunken war und dass in der lettischen Gesellschaft bis heute die Angst besteht, zu einer Minderheit im eigenen Land zu werden, wenn Einwanderung nach Lettland zunehmen sollte (vgl. Ragozin 2015).

Diese Angst hatte unter anderem zur Folge, dass nicht alle Bewohner*innen Lettlands nach der Wiederherstellung der Unabhängigkeit von der Sowjetunion zu gleichberechtigten Bürger*innen wurden. Das lettische *Nichtbürgergesetz* (*On the Status of those Former U.S.S.R. Citizens who do not have the Citizenship of Latvia or that of any Other State*) von 1995 sieht vor, dass Personen sowie deren Nachkommen, die während der Besatzungszeit durch die Sowjetunion bzw. noch bis zum 1. Juli 1992 nach Lettland eingewandert sind, den Status *Nichtbürger*in* (*Non-Citizen*) erhielten. Nichtbürger*innen sind demnach keine Bürger*innen Lettlands. Um den Nicht-Bürger-Status zu erhalten, dürfen sie jedoch auch keine andere Staatsbürgerschaft innehaben (Section 1 (1) Nr. 1 & 2 *On the Status of those Former U.S.S.R. Citizens who do not have the Citizenship of Latvia or that of any Other State* 1995). Obwohl sie in den meisten Bereichen den lettischen Bürger*innen gleichgestellt sind, bleibt ihnen unter anderem das Wahlrecht vorenthalten. Das Vorhandensein dieses Status war jedoch nur als eine vorübergehende Regelung konzipiert bis weitere Regelungen getroffen wurden. Mittlerweile haben viele der Nichtbürger*innen die lettische Staatsbürgerschaft erhalten. Durch eine Reform im Jahr 2013, erhalten nun alle Kinder von lettischen Nicht-Bürger*innen automatisch die lettische Staatsbürgerschaft (Paparinskis 2018: 3 f.).

Ein Einwanderungsgesetz, das im Jahr 2003 in Kraft trat, regelt ausschließlich den Umgang mit abgelehnten Asylbewerber*innen. Gemäß Section 46 (1) *Immigration Law* 2003 muss ein/e Ausländer*in die Republik Lettland verlassen, wenn diese/r sich unrechtmäßig in Lettland aufhält. Er/Sie kann dabei entweder freiwillig das Land verlassen oder es wird durch den staatlichen *Grenzschutz* (*State Border Guards*) die Abschiebung veranlasst. In diesem Zuge steht es

dem staatlichen Grenzschutz zu, Ausländer*innen zu verhaften Section 51 (2) *Immigration Law* 2003, um sie der Abschiebung zuzuführen Section 50.3 (1) *Immigration Law* 2003.

Section 47 *Immigration Law* 2003 besagt jedoch: „A foreigner shall not be removed if removal is in contradiction with the international obligations of the Republic of Latvia“. Daher gibt es auch eine Möglichkeit für Ausländer*innen, die keinerlei Aufenthaltserlaubnis erhalten haben in Lettland zu bleiben.

Mit dem Beitritt in die Europäische Union 2004 wurde Lettland auch Teil des Dublin-Systems. Trotzdem war die Aufnahmequote des Landes geringer als in anderen EU-Staaten. Lettland ist dabei eines der Länder, dass die wenigsten Dublin-Anträge stellt (vgl. Keller 2020). Auch wurde die Asylgesetzgebung an die EU-Standards angepasst. Daher muss sich Lettland an die von der EU beschlossenen Vorgaben zur gemeinsamen Asylpolitik halten, erhält jedoch auch finanzielle Unterstützung für das nationale Asylsystem. Hierzu gehören hohe Standards für die Versorgung und den Umgang mit Asylbewerber*innen sowie die Verpflichtung der Staaten zusammenzuarbeiten (Millere & Dobelniece 2018: 350f).

Ein neues Asylgesetz wurde im Jahr 2015 vom Parlament verabschiedet und 2017 nachgebessert. In diesem Gesetz sind zwei (drei mit vorläufigem Schutz) verschiedene Schutzformen für Asylbewerber*innen definiert.

Die erste Form ist dabei der *Flüchtlingsstatus (refugee status)*. Um diesen Schutzstatus zu erlangen, muss ein/e Asylbewerber*in folgende Voraussetzungen erfüllen:

„A third-country national who on the basis of justified fear from persecution due to his or her race, religion, nationality, membership of a specific social group or his or her political views is located outside the country where he or she is a national, and is unable or due to such fear does not wish to accept the protection of the country where he or she is a national, or a stateless person, who being outside his former country of permanent residence is unable or unwilling to return there due to the same reasons and to whom the conditions of Section 45 of this Law do not apply (...)“ (Section 37 (1) *Asylum Law* 2015).

Demnach erhält ein/e Asylsuchende/r Flüchtlingsschutz, wenn er/sie die Bedingungen der GFK entspricht. Mit der Anerkennung des Flüchtlingsschutzes erhält die Person ein Recht auf eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis in Lettland (Section 52 (1) *Asylum Law* 2015). Außerdem hat der Flüchtling Anrecht auf eine staatliche Unterstützung über 10 Monate (Section 53 (5) *Asylum*

Law 2015). Darüber hinaus hat eine Person mit Flüchtlingsstatus das Anrecht auf eine Wiedervereinigung mit seiner Familie (Section 54 (1) *Asylum Law* 2015).

Die zweite Schutzform ist der *Alternative Status (alternativ status)*, diesen erhält man unter folgenden Bedingungen:

„A third-country national or a stateless person to whom the refugee status cannot be granted in accordance with Section 37, Paragraph one of this Law and to whom the conditions of Section 46 of this Law do not apply, may apply for alternative status if there is a reason to believe that he or she may be exposed to serious harm after return to the country of origin there of and due to this reason is unable or does not wish to accept the protection of the above-mentioned country“ (Section 40 (1) *Asylum Law* 2015).

Einer Person, die einen alternativen Schutzstatus hat, wird gesetzlich ein einjähriges Bleiberecht versichert (Section 52 (2) *Asylum Law* 2015). Allerdings hat eine Person mit alternativem Schutzstatus mit 7 Monaten nur ein kürzeres Anrecht auf eine staatliche Unterstützung (Section 53 (5) *Asylum Law* 2015). Außerdem muss eine Person mit diesem Status sich zunächst zwei Jahre im Land aufhalten, bevor er/sie ein Anrecht auf die Wiedervereinigung mit seiner/ihrer Familie hat (Section 54 (1) *Asylum Law* 2015). Diese Schutzform gibt es in der Asylgesetzgebung von 1997 noch nicht.

Darüber hinaus gibt es noch den *Vorübergehenden Schutz (temporary protection)*, dieser gewährt gemäß Section 1 Nr. 8 *Asylum Law* 2015 Gruppen von Menschen ein vorübergehendes Aufenthaltsrecht. Der vorübergehende Schutz hat dabei die Funktion einer Notfallmaßnahme. Vorübergehender Schutz wird Gruppen gewährt, die ihre Heimat aufgrund von bewaffneten Konflikten, anhaltender Gewalt, systematischen und anhaltenden Menschenrechtsverletzungen und ernsthaften Bedrohungen der Menschenrechte verlassen haben oder dazu gezwungen wurden (Section 61 (1) *Asylum Law* 2015). Damit dieser Schutz für eine Gruppe in Kraft tritt, muss dies durch das Regierungskabinett und unter Einbezug von Entscheidungen der Europäischen Kommission beschlossen werden. Außerdem müssen die Rahmenbedingungen des vorübergehenden Schutzes beschlossen werden (Section 61 (3) *Asylum Law* 2015). Grundsätzlich sieht das Gesetz vor, dass jemand, der/die diesen Status innehat, ein Anrecht auf Medizinische Versorgung, Vereinigung mit der Familie sowie Sprachkurse hat (Section 62 *Asylum Law* 2015). Außerdem wurde durch das Asylgesetz aus dem Jahr 2015 festgelegt, dass das Asylgesuch nun beim staatlichen Grenzschutz gemacht werden muss und die Befragungen und Entscheidungen

im Asylverfahren durch die Asylum Division des Office of Citizenship and Migration Affairs getroffen werden (Office of Citizenship and Migration Affairs Republik of Latvia 2024).

Eine weitere Regelung aus dem Jahr 2015 war der *Aktionsplan für die Freizügigkeit und Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz benötigen, in Lettland (Action Plan for Movement and Admission in Latvia of Persons who Need International Protection)*. Dieser Plan sieht Flüchtlingen bestimmte Privilegien wie Sprachkurse, Kurse zur Integration und Orientierung in Lettland, sowie die vorübergehende Betreuung durch Sozialarbeiter*innen vor. Laut einer Studie des Kulturministeriums konnten diese Maßnahmen jedoch, aus fehlenden institutionellen sowie finanziellen Voraussetzungen, nur teilweise umgesetzt werden (vgl. European Commission 2024).

Die Bevölkerung Lettlands stand dem erhöhten Zustrom von Flüchtlingen in die EU kritisch gegenüber. Nachdem das lettische Parlament den Plänen der EU-Kommission zugestimmt hat, gab die Regierung ihr Einverständnis 531 Flüchtlinge in Lettland aufzunehmen. Dies führte dazu, dass sich Parteien und unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen zusammenschlossen, um die Zuwanderung zu begrenzen. Ein untypischer Schulterchluss bestand dabei zwischen ethnischen Lett*innen und der russischsprechenden Minderheit. Auf diese Weise schafften es die Nationalisten zusammen mit der Partei, der russischen Minderheit ein Gesetz im Parlament gegen die Regierung durchzusetzen. Darin wurde festgelegt, dass die Regierung jede Erhöhung der Aufnahmezahlen von Flüchtlingen, durch das Parlament bestätigen lassen muss (vgl. Ragozin 2015).

Allerdings verließen die meisten der Flüchtlinge, die in Lettland 2016 im Rahmen des Relocation-Verfahrens der Europäischen Union anerkannt wurden, Lettland nach kurzer Zeit wieder. Die meisten dieser Asylbewerber*innen migrierten von Lettland nach Deutschland. Dies wurde in der lettischen Politik und in der Öffentlichkeit unterschiedlich wahrgenommen. Die Flüchtlinge gaben als Gründe an, dass sie mit der staatlichen Unterstützung für eine Einzelperson nicht genügend Geld für Nahrung zur Verfügung hätten. Der Grundbetrag, den Flüchtlinge vom lettischen Staat zur Verfügung gestellt bekommen haben, betrug zu diesem Zeitpunkt (September 2016) 139 €. Teile der Regierung begründeten, die zu der Zeit herrschenden Verhältnisse einerseits mit der Unerfahrenheit, die Lettland in Bezug auf den Umgang mit Flüchtlingen hatte, andererseits wurden auch Fehler eingeräumt, wie zum Beispiel eine Kürzung der staatlichen finanziellen Unterstützung (vgl. Aizliegtais paņēmiens & Eng.LSM.lv 2016).

Viel Kritik erhält Lettland für seine Grenzpolitik unter anderem von Nichtregierungsorganisationen wie Amnesty International zu Russland und Belarus. Im Rahmen der ansteigenden Zahlen der aus Belarus einreisenden Flüchtlinge erklärte Lettland in den Grenzregionen am 10.

August 2021 den Ausnahmezustand. Da die Regierung und das Parlament die Einreise von Flüchtlingen über die Grenze zu Belarus als einen hybriden Angriff durch das Nachbarland werteten, wurden während dieses Ausnahmezustandes harte Maßnahmen gegen Flüchtlinge gebilligt. Zugleich ließ Lettland an der Grenze einen provisorischen Stacheldrahtzaun errichten und stockte die Anzahl der Grenzschrützer auf (vgl. Amnesty International 2022: 11). Ähnlich wie Polen oder Litauen wird Lettland daher von verschiedenen Seiten vorgeworfen, Menschenrechtsverletzungen gegen Flüchtlinge zu begehen. Amnesty International wirft Lettland vor, gewaltsame Pushbacks an der Grenze zu Belarus durchzuführen und Flüchtlingen somit das Recht auf Asyl zu verweigern. Ferner wirft die Organisation Lettland vor, Flüchtlinge, ohne die Möglichkeit für ein Asylverfahren, inhaftiert zu haben. Dabei soll es während der Haft zu gewalttätigen Handlungen und auch zu Folter gekommen sein. Hierfür wird der lettische Grenzschutz, sowie Polizei und Militär verantwortlich gemacht. Infolgedessen wurde gegen Lettland eine Klage durch eine Gruppe Geflüchteter vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Beschwerde eingereicht (vgl. Amnesty International 2023).

Als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg verschlechterte sich in Lettland die Stimmung gegenüber Russland und der eigenen russischen Minderheit erheblich. Dies führte beispielsweise dazu, dass die Regierung in der Hauptstadt Riga das *Denkmal für die Befreier von Sowjet-Lettland und Riga von den deutsch-faschistischen Eindringlingen abreißen* ließ. Für die russischsprachige Bevölkerung war dieses Denkmal einer der zentralen Erinnerungsorte, für die lettische Bevölkerungsmehrheit jedoch, war es ein Symbol der Okkupation durch die Sowjetunion (vgl. Bērziņš 2023: 51).

Des Weiteren veränderte die lettische Regierung das *Einwanderungsgesetz (Immigration Law)* wodurch alle dauerhaften Aufenthaltsgenehmigungen von russischen Staatsbürger*innen zum 1. September 2023 ausliefen. Um einen neuen Aufenthaltstitel zu erhalten, müssen russische Staatsbürger*innen Kenntnisse der lettischen Sprache sowie ausreichende finanzielle Ressourcen vorweisen. Bürger*innen der russischen Föderation, die durch einen ersten Sprachtest durchfielen, haben die Möglichkeit eine zweijährige Aufenthaltsgenehmigung zu erlangen und die Möglichkeit, den Test zu wiederholen. Personen, die sich nicht für einen Sprachtest einfanden, erhielten eine Aufforderung Lettland zu verlassen. (Section 58 (1 ff.) *Immigration Law* 2002 with amendments to 14.09.2023). Diese Voraussetzung konnten mehr als 1000 Personen nicht erfüllen. Infolgedessen kam es zu Ausweisungen mehrerer russischer Staatsbürger*innen (vgl. Welt 2024).

Die lettischen Bürger*innen zeigen sich hingegen mit den einreisenden ukrainischen Flüchtlingen solidarisch. Viele spendeten Geld oder andere Waren zur Unterstützung der Bevölkerung

in der Ukraine und der Flüchtlinge, die teilweise von Privatpersonen von der ukrainischen Grenze nach Lettland gefahren wurden (vgl. Bērziņš 2023: 51).

Die lettische Regierung erließ nach Beginn des Krieges 2022 das *Gesetz über die Unterstützung ukrainischer Zivilisten (Law on Assistance to Ukrainian Civilians)*. Gemäß Section 1(1) *Law on Assistance to Ukrainian Civilians 2022* möchte die lettische Regierung mit diesem Gesetz unter anderem die Hilfe für Ukraine*innen steuern, die nach Ausbruch des Krieges aus der Ukraine geflohen sind (vgl. Section 1(1) *Law on Assistance to Ukrainian Civilians 2022*). Ferner reduziert das Gesetz den bürokratischen Aufwand für den Staat und die sich in Lettland aufhaltenden ukrainische Staatsbürger*innen. So behalten beispielsweise gemäß Section 4 *Law on Assistance to Ukrainian Civilians 2022* abgelaufene Reisedokumente, die in der Ukraine ausgestellt wurden, ihre Gültigkeit bis zum 28. Februar 2025. Ebenso garantiert dieses Gesetz Ukrainer*innen das vorübergehende Aufenthaltsrecht im Sinne der lettischen Asylgesetzgebung und der Massenzustrom-Richtlinie (vgl. Section 1.1 *Law on Assistance to Ukrainian Civilians 2022*).

Ein weiterer Punkt, ist der Umgang mit ukrainischen Kindern. Für diese bestand lange keine Pflicht, lettische Schulen zu besuchen oder die lettische Sprache zu lernen. Infolgedessen besuchten nur rund die Hälfte der Kinder aus ukrainischen Flüchtlingsfamilien eine Schule. Die anderen nahmen ausschließlich am Fernunterricht ukrainischer Schulen teil. Von Seiten des Bildungs- und Wissenschaftsministeriums wurde dies zunächst mit einer Absprache mit dem ukrainischen Botschafter begründet, der keine Notwendigkeit für den Besuch ukrainischer Kinder in lettischen Schulen sah. Auch die Sprachkurse für ukrainische Kinder waren unterbesetzt gewesen. Von Seiten der Gesellschaft besteht jedoch mittlerweile die Befürchtung, dass Kinder durch fehlende Schul- und Sprachbildung nicht in die Gesellschaft integriert werden können (vgl. Puķe & Eng.LSM.lv 2023). Im Jahr 2024 erfolgte der Beschluss, dass ukrainische Kinder in Lettland die Schule besuchen müssen. Eine gesetzliche Pflicht hierzu kommt jedoch im Vergleich zu anderen Staaten in der EU verspätet (vgl. Latvian Public Broadcasting und Dēvica 2024).

Ende Januar 2024 waren in Lettland rund 8.400 von 24.000 ukrainischen Flüchtlingen im erwerbsfähigen Alter beschäftigt. Dies liegt unter anderem an einem Mangel an Sprachkursen, sowie an der Tatsache, dass die meisten Stellen, in denen Ukrainer*innen arbeiten, unter ihrem Bildungsniveau liegen. Die staatliche Agentur für Arbeit hat jedoch einen Rückgang der Anträge auf staatliche Unterstützung festgestellt. Es wird davon ausgegangen, dass viele Flüchtlinge einer Arbeit ohne einen regulären Vertrag nachgehen (vgl. Ambote & Eng.LSM.lv 2024).

Außerdem war Lettland nicht in der Lage so vielen Ukrainer*innen Arbeit zu verschaffen wie die anderen beiden baltischen Staaten (vgl. Latvian Public Broadcasting und Dēvica 2024)

Auf Grund der Befristung der Bearbeitungszeit, konnte die aktuelle Debatte um neue gesamt-europäische Asylregelungen nicht mehr in diese Arbeit integriert werden, die folglich die nationalen Asylgesetzgebungen Deutschlands und Lettlands beeinflusst hätte.

3.3 Statistische Länderdaten mit Einfluss auf die Flüchtlingsmigration

In diesem Unterkapitel soll eine deskriptive Analyse wichtiger statistischer Länderdaten Deutschlands und Lettlands vorgenommen werden. Diese geben in der späteren Diskussion Aufschluss darüber, weshalb ein Staat attraktiv für Flüchtlinge sein könnte. Es werden dabei sowohl ökonomische als auch demographische Daten betrachtet. Hierbei werden zunächst Länderprofile erstellt, die einen punktuellen Überblick über die Situation beider Staaten geben. Anschließend werden einzelne Faktoren der Länderprofile für beide Staaten über einen längeren Zeitraum betrachtet, um Veränderungen und Trends zu identifizieren.

3.3.1 Aufstellung der Länderprofile

Ziel dieses Kapitel ist es, Länderprofile zu erstellen, die dazu dienen, Parallelen und Unterschiede in den Strukturen der Bevölkerungen beider Staaten herauszuarbeiten. Diese Profile sollen später dazu dienen, die Flüchtlingspolitik beider Länder zu erklären.

Da es für das Jahr 2023 noch keine ausreichenden Daten für eine umfassende Analyse gibt, werden Daten für das Jahr 2022 betrachtet. Da die große Flüchtlingsmigration aus der Ukraine in beide Länder hauptsächlich im Jahr 2022 stattfand, ist dieses Jahr in diesem Kontext von besonderem Interesse.

Die hier verwendeten Daten stammen dabei vom Statistische Bundesamt (Destatis), dem Statistischen Zentralamt der Republik Lettland (Central Statistical Bureau of Latvia) und der Weltbank. Die Zahlen für die Bundesrepublik Deutschland wurden vom Statistischen Bundesamt durch die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes aus dem Zensus 2011 ermittelt. Die Daten für Lettland beruhen auf der Zählung von 2021 und sollten deshalb präziser sein. Diese Profile sind als Überblick im Anhang in Tabelle 1 dargestellt.

Als Basis für die Betrachtung der einzelnen Indikatoren wird in der folgenden deskriptiven Analyse die Gesamtbevölkerung herangezogen. Deutschland hat mit rund 83,24 Millionen

Einwohner*innen eine 44-mal größere Bevölkerung als Lettland. Lettland hat mit 1,75 Mio. Einwohner*innen etwa so viele Einwohner*innen wie der Stadtstaat Hamburg. Die genannte Einwohner*innenzahl ist von Anfang 2022. Das heißt, dass noch keine ukrainischen Flüchtlinge zugezählt wurden. (vgl. Statistisches Bundesamt 2023a; Central Statistical Bureau of Latvia o.D. a).

Gleichermaßen ist in beiden Ländern die Sterberate höher als die Geburtenrate. Somit ist in beiden Ländern ein natürlicher Bevölkerungsrückgang zu verzeichnen. Allerdings ist diese negative natürliche Bevölkerungsentwicklung in Lettland mit -0,78 % fast doppelt so hoch wie in Deutschland (0,4 %). Im Jahr 2022 wurde dieser natürliche Bevölkerungsrückgang jedoch durch ein positives Wanderungssaldo bzw. Nettomigration wettgemacht. Dadurch war die Bevölkerungsentwicklung in beiden Ländern positiv. Da jedoch der Wanderungssaldo in Deutschland 1,8 % und in Lettland nur 1,17 % betrug, war das Bevölkerungswachstum in Deutschland mit einer Differenz von 0,91 % deutlich höher als in Lettland (vgl. Statistisches Bundesamt 2023a; Central Statistical Bureau of Latvia o.D. a).

Die Beschreibung des Ausländeranteils in Lettland ist muss im Vergleich zu Deutschland differenzierter betrachtet werden. Denn in Lettland muss der Ausländeranteil differenziert betrachtet werden. Einerseits ist es möglich, den Ausländeranteil wie in Deutschland anhand des Anteils der Bevölkerung zu bestimmen, der keine inländische Staatsangehörigkeit besitzt. In diesem Fall beträgt der Anteil in Deutschland 14,6 % und in Lettland 13,9 %, womit in der Bundesrepublik 0,7 % mehr Ausländer leben (vgl. Statistisches Bundesamt 2023a; Central Statistical Bureau of Latvia o.D. a). Andererseits gibt es in Lettland für einen Teil der Bevölkerung den Sonderstatus des/der Nichtbürger*in (*nepilsoņi*). Nach dem Gesetz *On the Status of those Former U.S.S.R. Citizens who do not have the Citizenship of Latvia or that of any other State* sind lettische Nichtbürger*innen nicht mit staatenlosen Personen gleichzusetzen, haben jedoch weder die lettische noch eine andere Staatsbürgerschaft. Sie haben die meisten Rechte und Pflichten wie lettische Staatsbürger*innen, dürfen aber weder wählen noch für Regierungs- oder Sicherheitsorgane arbeiten (vgl. Saeima 1995). Unterscheidet man daher Nichtbürger*innen und andere in Lettland lebende Ausländer*innen, so beträgt der Ausländer*innenanteil nur noch 4,6 %. Nimmt man diese Zahl als Vergleichswert so ist der Ausländer*innenanteil in Lettland weitaus geringer als in Deutschland. Dieser besondere Aspekt des lettischen Migrations- und Integrationssystems muss daher im weiteren Verlauf genauer untersucht werden, um festzustellen wie die Ausländer*innenanteile beider Länder verglichen werden müssen (vgl. Statistisches Bundesamt 2023a; Central Statistical Bureau of Latvia o.D. a).

Der Anteil der geflüchteten Menschen an der Gesamtbevölkerung ist in Deutschland mit 3,65 % fast doppelt so hoch wie der Flüchtlingsanteil in Lettland (1,87 %). Hingegen ist der Anteil der ukrainischen Flüchtlinge an der Bevölkerung in Lettland mit 1,2 % um 0,06 % höher als in Deutschland. Da der Anteil der ukrainischen Flüchtlinge an der Gesamtzahl der Flüchtlinge 64% beträgt, deutet dies bereits darauf hin, dass sich die Zahl der Flüchtlinge in Lettland seit Beginn des Krieges in der Ukraine mehr als verdoppelt haben könnte. Da auf Grund des Krieges nicht nur Ukrainer*innen, sondern auch Russ*innen und Belaruss*innen nach Lettland geflüchtet sind, könnte diese Zahl auch noch höher sein (vgl. Statistisches Bundesamt 2023b; Central Statistical Bureau of Latvia o.D. a).

Innerhalb beider Staaten bestand bereits vor dem Beginn des Krieges eine ukrainische Diaspora. In Lettland ist die ukrainische Diaspora mit 42.000 Mitgliedern die drittgrößte Minderheit. Die Mehrheit der in Lettland ansässigen Ukrainer*innen kam während der Besatzungszeit durch die Sowjetunion nach Lettland. Da die Ukraine ebenfalls eine Teilrepublik der UDSSR war, bildete sich eine engere Verbindung zwischen beiden Ländern auf verschiedenen Ebenen (vgl. Varpina & Fredheim 2022: 821). „Dies führte zu einer erhöhten Mobilität zwischen den beiden Ländern, sei es zum Studium, zur Arbeit, zum Reisen oder zum Leben“ (ebd.: 821). Besonders Arbeitsmigration aus der Ukraine nach Lettland führte zur Bildung der Diaspora (ebd.: 821 f.). Der ukrainischen Minderheit in Deutschland gehörten im Jahr 2021 155.000 Personen an (vgl. Statistisches Bundesamt 2024b). Sie bildet keine homogene Gesellschaft, die abgetrennt von der Mehrheitsgesellschaft lebte. Die Diaspora lässt sich dabei in 2 größere Lager unterteilen: die „ältere“ Diaspora und die „diasporic community“ die sich im Zuge der Proteste auf dem Maidan bildete und international mit anderen Diasporen sowie der Ukraine gut vernetzt ist (vgl. Pryhornytska 2024).

Abschließend werden noch zwei Indikatoren betrachtet, die Hinweise auf den Wohlstand der Länder geben. Betrachtet man das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in Deutschland, so ist es mit 48.718 \$ 2,24-mal (21.779,50 \$) so hoch wie in Lettland. Daran zeigt sich, dass die Wirtschaftskraft der Bundesrepublik weitaus höher ist als die von Lettland (vgl. The World Bank o.D.). Der zweite Wohlstandsindikator, der in die Länderprofile einfließt, ist das durchschnittliche verfügbare Äquivalenzeinkommen pro Einwohner*in. Es wird hier in der fiktiven Währung Kaufkraftstandard (KKS) angegeben. Durch die Verwendung des KKS können Verzerrungen durch Unterschiede im Preisniveau eliminiert werden. Zudem sind alle Steuern und Sozialabgaben bereits abgezogen. Das KKS gibt die Kaufkraft pro Person in einem Land pro Jahr an. In Deutschland beträgt das Einkommen pro Person 23.197 € in KKS, während es in Lettland 12.854 KKS sind. Somit beträgt die Kaufkraft lettischer Staatsangehöriger nur 64,9% der

deutschen Kaufkraft. Im Vergleich zum EU-Durchschnitt von 18.706 KKS liegt Lettland etwa 5.000 KKS unter dem Durchschnitt, während Deutschland rund 4.500 KKS über dem Durchschnitt liegt. Es muss jedoch erwähnt werden, dass das Einkommen in Lettland zwischen 2017 und 2022 um 55%, in Deutschland nur um 14% gestiegen ist. Daher hatten Letten und Lettinnen im Jahr 2022 zwar weniger Geld zur freien Verfügung, jedoch ist ihr Einkommen stark gestiegen (vgl. Yanatma 2024).

Zusammenfassend lässt sich vorerst feststellen, dass Lettland Deutschland nur in einem der betrachteten Bereiche übertrifft. Dies ist der Anteil der ukrainischen Kriegsflüchtlinge an der Gesamtbevölkerung.

3.3.2 Deskriptive Betrachtung und Analyse der Länderdaten im Zeitverlauf

Im Folgenden werden statistische Kennzahlen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Lettland beschrieben und analysiert.

Für beide Länder werden folgende Faktoren über einen längeren Zeitraum betrachtet: 1. die Bevölkerungsentwicklung, 2. die natürliche Bevölkerungsentwicklung, 3. der Wanderungssaldo, 4. die Migration von Schutzsuchenden und 5. der Ausländer*innenanteil. Der Betrachtungszeitraum variiert, da nicht für alle Kennzahlen verlässliche Informationen für jedes Jahr vorliegen. Da im Jahr 1990 Lettland seine Unabhängigkeit wiedererlangt hat und Deutschland wiedervereint wurde, bietet sich dieses Jahr als Untergrenze des Betrachtungszeitraums an. Das Jahr 2022 dient als Obergrenze, da nicht für alle Kennzahlen aktuellere Werte vorliegen. Die Migration von Schutzsuchenden kann nur über den Zeitraum von 1999-2022 für beide Staaten betrachtet werden, da keine Informationen über Flüchtlingsmigration in Lettland in den neunziger Jahren vorliegen. Zuletzt wird der Ausländer*innenanteil nur für die Periode 2011 bis 2022 betrachtet. Die Datensätze stammen in diesem Abschnitt wiederum vom Statistische Bundesamt (Destatis), dem Statistischen Zentralamt der Republik Lettland (Centrālā Statistikas Pārvalde) und der Weltbank. Da die Daten von zwei verschiedenen Institutionen erhoben wurden, können die betrachteten Daten nicht ohne den Hinweis analysiert werden, dass die Methoden der Institutionen voneinander abweichen können. Hierdurch wird die Vergleichbarkeit der Daten geschwächt.

Für die Betrachtung der Migration schutzsuchender Personen wird in diesem Abschnitt auf Daten des UNHCR zurückgegriffen.

Zunächst soll die allgemeine Bevölkerungsentwicklung beider Länder untersucht werden. Bei der Betrachtung der Bevölkerungsentwicklung fällt auf, dass die Bevölkerung in Lettland

negativ wächst (Abbildung 1) und in Deutschland positiv (Abbildung 2). Das negative Bevölkerungswachstum in Lettland liegt dabei dicht am linearen Trend. Dabei nimmt die Bevölkerung zwischen 1990 und 2022 um 29,70 % (792.383) ab. Ein positives Wachstum gab es lediglich im Jahr 2022, dieses lag bei 0,39 % (7.251 Einwohner*innen) (Central Statistical Bureau of Latvia o.D. a). Bei der Untersuchung der Bevölkerungsentwicklung in Deutschland fallen zwei Jahre besonders auf. Zum einen gibt es vom Jahr 1990 bis zum Jahr 1991 einen Bevölkerungszuwachs von 25,97 % (von 63.725.600 auf 80.274.500 Einwohner*innen). Dieser Wert ist größtenteils nicht durch demografische Faktoren, sondern durch die Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten zu erklären. Daher wird in Abbildung 3 erneut die Bevölkerungsentwicklung inklusive linearem Trend ab 1991 dargestellt. Mit dieser Anpassung gab es ab der Wiedervereinigung einen Bevölkerungsanstieg um 4,84 % (4.084.345) bis 2022. Im Jahr 2011 lässt sich bei erster Betrachtung ein deutlicher Bevölkerungsrückgang in Deutschland vermuten. Dieser Rückgang der Bevölkerung beträgt 1,74 % (-1.420.931 Einwohner*innen). Auch dieser Wert ist nicht vornehmlich auf demografische Veränderungen zurückzuführen, sondern auf die Korrektur der Bevölkerungsfortschreibung von 1987 durch den Zensus 2011. Diese hohe Abweichung lässt darauf schließen, dass das Bevölkerungswachstum in der Fortschreibung des Zensus 1987 überschätzt wurde. Somit verliert der abgebildete lineare Trend an Aussagekraft. Ein bedeutender Aspekt im Kontext dieser Arbeit ist das Bevölkerungswachstum des Jahres 2022. In diesem Jahr wuchs in Deutschland die Bevölkerung um 1,35 % (1.121.721 Einwohner*innen) (vgl. Statistisches Bundesamt 2023a).

Der nächste Schritt ist die Untersuchung der einzelnen Determinanten der Bevölkerungsentwicklung. Zunächst wird dabei das natürliche Bevölkerungswachstum beider Länder betrachtet. Das natürliche Wachstum gibt den Saldo aus Geburten und Todesfälle pro Jahr eines Landes an.

Das natürliche Bevölkerungswachstum von Lettland ist seit 1991 negativ (Abbildung 4). Demnach ist die Sterberate höher als die Geburtenrate. Mit einem Bevölkerungsrückgang von 17.501 Einwohner*innen war 1994 der stärkste Rückgang zu verzeichnen. Im Jahr 2022 lag das natürliche Wachstum bei -14.777 Einwohner*innen. Der Korrelationskoeffizient der natürlichen Bevölkerungsentwicklung und der allgemeinen Bevölkerungsentwicklung liegt bei 0,07 %. Dies bedeutet, dass der statistische Zusammenhang zwischen dem allgemeinen und dem natürlichem Bevölkerungswachstum in Lettland gering ist (vgl. Central Statistical Bureau of Latvia o.D. a).

Für Deutschland lässt sich in Abbildung 5 beobachten, dass die Differenz zwischen Geburtenrate und Mortalitätsrate immer größer wird. Dies ist am immer stärker negativ werdenden

linearen Trend erkennbar. 2022 hatte dieser vorerst den Höhepunkt mit einem negativen Wachstum von -327.524 Einwohner*innen erreicht. Für Deutschland beträgt der Korrelationskoeffizient zwischen allgemeiner und natürlicher Bevölkerungsentwicklung -0,49 %. Dies bedeutet, dass die natürliche Bevölkerungsentwicklung in Deutschland einen moderaten, negativen, statistischen Zusammenhang mit der allgemeinen Bevölkerungsentwicklung hat. Außerdem wächst die Bevölkerung in Deutschland immer weiter, obwohl das natürliche Wachstum immer weiter zurück geht (vgl. Abbildung 5).

Die zweite wichtige Determinante der Bevölkerungsentwicklung ist das Migrationssaldo bzw. die Nettomigration. Betrachtet man diesen über den Zeitverlauf, so kann man daraus schließen, ob ein Land ein Einwanderungs- oder Auswanderungsland ist. In den folgenden Abbildungen 6 und 7 werden die Migrationssalden sowie die Emigration und Immigration abgebildet.

In Lettland übersteigt von 1990 bis 2021 die Emigration die Immigration (Abbildung 6). Da mehr Menschen auswandern als einwandern, ist das Migrationssaldo für diesen Zeitraum negativ. Dies bedeutet, dass die Bevölkerung Lettlands durch Migration zwischen 1990 und 2021 um 468.921 Einwohner*innen abgenommen hat. Der lineare Trend der Nettomigration deutet jedoch darauf hin, dass der jährliche Bevölkerungsrückgang durch Migration kleiner wird. Dies lässt sich jedoch nicht auf eine deutlich wachsende Einwanderung zurückführen, sondern auf eine Abnahme der Auswanderung seit 2010. Besonders auffällig ist die Auswanderung in den Jahren 1992, 2007-2010 sowie die Immigration im Jahr 2022. Das Maximum der Emigration befindet sich im Jahr 1992 mit einer Zahl von 59.673 Emigrant*innen, was zu einem negativen Saldo von -53.474 führte. Zwischen 2007 bis 2010 nimmt die Emigration von 15.463 auf 39.651 Abwander*innen zu. Dieser Zuwachs lässt sich mit den Folgen der Weltfinanzkrise 2007-2008 begründen (vgl. Bohle 2017). Zuletzt kam es im Jahr 2022 zu der Immigration von 38.708 Menschen nach Lettland. Bei einer Abwanderung von 16.680 Personen führt dies zum einzigen positiven Migrationssaldo im Betrachtungszeitraum (vgl. Central Statistical Bureau of Latvia o.D. a).

Im Gegensatz zum Migrationssaldo Lettlands ist der deutsche Migrationssaldo über den größten Teil des betrachteten Zeitraums positiv. Lediglich in den Jahren 2008 und 2009 ist die Zahl der Auswander*innen höher als die Zahl der Einwander*innen. Das BAMF kann jedoch keine exakte Erklärung für das negative Wanderungssaldo für diese Jahre liefern. Die Auswanderungsentscheidungen werden zumeist von Menschen getroffen, die bereits eine Migrationsgeschichte vorweisen. In Umfragen geben die Auswander*innen an, dass ihnen ein Zugehörigkeitsgefühl fehle und dass finanzielle und berufliche Gründe für ihre Auswanderungsentscheidung vorlägen (vgl. Bundesministerium des Inneren 2010). Des Weiteren ist der lineare Trend

des Migrationssaldos positiv und deutet auf ein kontinuierliches Wachstum der Bevölkerung in Deutschland. Besonders auffällig sind die Jahre 2015 und 2022. In diesen beiden Jahren kommt es zu einer hohen Einwanderung nach Deutschland. Im Jahr 2015 beträgt das Saldo 1.139.402 und ist damit ungefähr doppelt so hoch wie das des Vorjahres (48 % höher). Im Jahr 2022 wird das Maximum des Saldos erreicht. Dieses beträgt 1.462.089 bei einer Zuwanderung von 2.665.772 Migrant*innen und einer Abwanderung von 1.203.683 Personen (vgl. Statistisches Bundesamt 2023a).

Nachdem im vorangegangenen Abschnitt lediglich die Summe aller Migrant*innen betrachtet wurde, soll im Folgenden der Fokus auf die Migration von Flüchtlingen gelegt werden. Die hierfür verwendeten Daten stammen vom UNHCR, wobei an dieser Stelle darauf hingewiesen werden muss, dass es sich bei dieser Betrachtung daher um Flüchtlinge handelt, die unter dem Mandat des UNHCR stehen. Dabei schließt der UNHCR jedoch auch „Menschen in flüchtlingsähnlichen Situationen“ (UNHCR o.D. c) mit ein. Da es eine Vielzahl von Datensätzen zur Zwangsmigration gibt, deren Werte jedoch voneinander abweichen, werden hier nur die Daten des UNHCR verwendet. Dies ist vorteilhaft, da die Messungen für beide Länder mit den gleichen Methoden durchgeführt wurden und dass durch den UNHCR die Herkunftsländer von Flüchtlingen erfasst wurden.

Obwohl die Anzahl der nach Lettland kommenden Flüchtlingen sehr gering ist, wächst sie kontinuierlich von null Flüchtlingen im Jahr 2000 und 705 im Jahr 2021. Das ist ein Wachstum von durchschnittlich um 21,86 % im Jahr. Insgesamt kommen in diesem Zeitraum 4602 Flüchtlinge in Lettland an. Ein erster auffälliger Anstieg der Flüchtlingsanzahl in Lettland lässt sich 2016/2017 feststellen. In diesen Jahren steigt die Anzahl von 193 im Jahr 2015 auf 653 im Jahr 2017. Dies ist ein Anstieg um 338 % über zwei Jahre. Hierbei machen Syrer*innen im Jahr 2016 42,06 % und in 2017 60,18 % aus. Im Jahr 2022 gab es dann einen noch stärkeren Anstieg um 5539,72 % auf 39.055. Hiervon waren 96,78 % Flüchtlinge aus der Ukraine (vgl. UNHCR o.D. c).

In Deutschland beträgt die Anzahl an Flüchtlingen zu Beginn des Betrachtungszeitraums 975.500. Diese sinkt kontinuierlich bis 2007 auf 578.866. Danach stagniert sie bis 2012 bei rund 585.172 und sinkt dann um 68,20 % auf 187.545 um danach wieder zu steigen. Einen besonders sprunghaften Anstieg um 52,78 % zeigt sich im Jahr 2016. Zwischen diesem Anstieg bilden syrische Flüchtlinge mit einem Anteil von durchschnittlich 51,12 % bis in das Jahr 2021 die größte Gruppe unter den Flüchtlingen. Das globale Maximum befindet sich im Jahr 2022 mit 2.075.445 Flüchtlinge. Hier bilden Ukrainer*innen die größte Gruppe mit 48,33 % und Syrer*innen die drittgrößte mit 25,18 % (vgl. UNHCR o.D. c).

Zuletzt soll noch der Anteil der Ausländer*innen in Lettland und Deutschland betrachtet werden. Hierbei werden jedoch die sogenannten Nicht-Bürger*innen Lettlands nicht mit in den Anteil der Ausländer*innen nicht mit einbezogen. Daher werden sie in dieser Arbeit als Minderheit und nicht als Ausländer*innen betrachtet. Bei der Betrachtung der Ausländer*innenanteile besteht, das Problem, dass das Bundesamt für Statistik Daten erst vom Ende des Jahres erhebt, das Statistischen Zentralamt der Republik Lettland jedoch vom Anfang des Jahres. Demnach wird der Ausländer*innenanteil von Ende 2022 in Deutschland, mit dem von Beginn 2023 in Lettland verglichen.

Im Betrachtungszeitraum von 2011 bis 2023 wuchs der Ausländer*innenanteil in Lettland von 2,67 % und 3,84 %. Damit stieg der Ausländer*innenanteil um 1,17 %. In Deutschland stieg in der entsprechenden Periode der Ausländer*innenanteil von 8,8 % – 13,1 %. Damit liegt hier eine größere Steigerung von 4,3 % vor. Das durchschnittliche Wachstum beträgt für Lettland 0,12 % und in Deutschland 0,52 %. Für Beginn 2023 bzw. Ende 2022, lässt sich feststellen, dass es hier zu einem hohen Wachstum in beiden Ländern kam. Für Lettland bedeute dies, dass bei einem Ausländer*innenanteil von 5,33 % eine Steigung von 1,49 % vorliegt. In Deutschland hingegen beträgt der Ausländer*innenanteil 14,6 %. Das bedeutet ein Wachstum von 1,5 %. Somit lässt sich Folgendes feststellen: Im Jahr 2022 nehmen der Ausländer*innenanteile stärker zu als in den gesamten 11 Jahren zuvor. Für Lettland sogar in einem Jahr mehr als doppelt so viel wie in den vergangenen 11 Jahren. Außerdem ist das prozentuale Wachstum im Jahr 2022 in Deutschland und Lettland ähnlich. Allerdings ist der Ausländer*innenanteil in Lettland mit 9,27 % kleiner als in Deutschland (vgl. Statistisches Bundesamt 2023a; Central Statistical Bureau of Latvia o.D. b).

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass in Lettland die Bevölkerung fortlaufend schrumpft, da das natürliche Wachstum größtenteils negativ ist und Lettland ein Auswanderungsland ist. In Deutschland hat das natürliche Wachstum zwar auch einen negativen Einfluss auf die Bevölkerungsentwicklung, jedoch wächst die Bevölkerung da das Wanderungssaldo die meiste Zeit positiv ist. Betrachtet man den Ausländer*innenanteil, so steigt dieser die meiste Zeit in beiden Ländern. Obwohl Lettland sehr wenige Flüchtlinge aufnimmt, liegt hier ein konstantes Wachstum vor. Deutschland nimmt hingegen sehr viele Flüchtlinge auf, wobei die Werte stärker schwanken. Beide haben jedoch einen starken Zuwachs im Jahr 2022.

4 Theoretische Rahmenbedingungen

Als theoretischer Ausgangspunkt dieser Arbeit dient das Push-Pull-Modell von Everet Lee, welches von ihm 1966 in seinem Aufsatz *A Theory of Migration* in der Zeitschrift *Demography* vorgestellt wurde. Noch heute wird dieses Modell besonders in politischen Debatten genutzt, um Migration und Migrationsentscheidungen zu erklären. Da dieser Ansatz Migration nur in einzelnen Aspekten beschreiben kann, muss dieses Modell noch ergänzt werden, um eine wissenschaftliche Analyse der Migration von Flüchtlingen durchzuführen. Hierfür wird die Migration Network Theory genutzt. Diese Theorie ist zunächst für Migration im Allgemeinen entwickelt worden und nicht speziell auf Flüchtlingsmigration ausgelegt. Jedoch stehen auch Flüchtlinge vor einem Entscheidungsprozess, der dem Entscheidungsprozess bei freiwilliger Migration in seiner Struktur ähnelt (vgl. Varpina & Fredheim 2022: 821).

4.1 Das Push-Pull-Modell

Everet Lee formulierte seine Theorie der Migration in den sechziger Jahren mit der Intention, ein allgemeines Schema zu entwickeln, das in der Lage ist, Migrationsbewegungen zu klassifizieren und die Ursachen für Migration zu erklären. Er teilt dafür Migration in Faktoren ein, die Akteur*innen (Menschen, Gruppen) dazu bewegen, aus ihrer Herkunft zu emigrieren oder in Faktoren in einem fremden Gebiet, die Akteur*innen dazu mobilisieren, in dieses Gebiet zu immigrieren (vgl. Lee 1966: 49-50). Diese wurden später Push- und Pull-Faktoren genannt (vgl. de Haas 2010: 4).

Da Lee versuchte ein möglichst umfangreiches Modell der Migration zu entwerfen. Er unterscheidet bei seiner Definition von Migration nicht zwischen Freiwilligkeit, Distanz, Dauer des Aufenthalts oder ob die Wanderungsbewegung international oder in einem geringeren Umfang geschieht. Migration bedeutet für ihn, dass es eine Bewegung von einem Ursprung zu einem Ziel gibt. Darüber hinaus geht er davon aus, dass während jeder Migration, Hindernisse bewältigt werden müssen (vgl. Lee 1966: 49).

Lee geht davon aus, dass Akteur*innen mehr Informationen über die Herkunftsregion als über die Zielregion haben. Daher sind die Attraktivitätsfaktoren des Ziellandes, von den Vorstellungen der Akteur*innen beeinflusst und können von der Realität abweichen, was zu einem Risiko bei der Abwanderung führen kann (vgl. Lee 1966: 50-51).

De Haas (2021) stellt darüber hinaus fest, dass in Lees Modell strikt angenommen wird, dass es nur zur Migration kommt, wenn die Akteur*innen ihren Status verbessern können. Dabei

gruppiert er Lees Ansatz neben funktionalistische Theorien ein. Damit impliziert er, dass die von Lee definierten Faktoren hauptsächlich bei einer ökonomischen Abwägung genutzt werden können.

Lee (1966: 51) geht jedoch bereits in seinem ursprünglichen Modell davon aus, dass es nicht möglich ist, die anziehenden und abstoßenden Faktoren gegeneinander aufzurechnen. Er stellt fest, dass eine Migrationsentscheidung niemals ganz rational ist.

Darüber hinaus werden die gleichen Faktoren von unterschiedlichen Akteur*innen auf verschiedene Weise wahrgenommen und bewertet. Dies führt er folgendermaßen aus:

„Persönliche Empfindlichkeiten, Intelligenz und das Wissen um die Verhältnisse anderswo fließen in die Bewertung der Situation am Herkunftsort ein, und die Kenntnis der Situation am Zielort hängt von persönlichen Kontakten oder von Informationsquellen ab, die nicht einheitlich verfügbar sind. Darüber hinaus gibt es Persönlichkeiten, die sich gegen Veränderungen sträuben – sowohl gegen einen Wohnortwechsel als auch gegen andere Veränderungen – und solche, die Veränderungen um der Veränderung willen begrüßen. Für manche Menschen muss es einen zwingenden Grund für die Migration geben, für andere reichen schon kleine Anlässe oder Versprechungen aus“ (Lee 1966: 51)

Ein zentraler Aspekt, der in seinem Modell zusätzlich zu den Faktoren eine Rolle spielt, sind Hindernisse, die während des Migrationsprozesses auftreten und die Affinität von Akteur*innen, sich für eine Abwanderung zu entscheiden, beeinflussen. Für ihn ist Distanz zwischen Herkunft und Zielort eines der größten Hindernisse (vgl. Lee 1966: 52). De Haas (2021: 5) ergänzt dies und stellt fest, dass ein Faktor, der den Einfluss von Distanz noch spezifiziert, die Kapazität an Ressourcen ist, die den Akteur*innen zur Verfügung stehen. Im Kontext von Flucht argumentiert er, dass Akteur*innen mit einem höheren Maß an „Ressourcen wie Geld, sozialen Beziehungen, Wissen und physischen Fähigkeiten“ (De Haas 2021: 5) die Möglichkeit haben, in eine vorteilhafte Region zu fliehen, auch wenn sie dafür eine größere Distanz zurücklegen müssen. Im Gegensatz dazu können Akteur*innen mit wenigen oder keinen Ressourcen nur über eine kurze Distanz in eine weniger vorteilhafte Region fliehen oder sind gezwungen, in der Herkunftsregion zu bleiben“ (De Haas 2021: 5).

Ein weiterer Faktor, der bereits im ursprünglichen Modell von Lee enthalten ist und bereits Elemente der Migration Network Theory beinhaltet, ist, dass Diversität als Faktor dient, der Migration verstärken kann. Eine höhere Diversität schafft einen größeren Anreiz zur Migration.

Mit Diversität ist hier nicht nur die ethnische Herkunft gemeint, sondern auch Diversität in Bezug auf Bildung oder Einkommen. Beispielsweise ist das Migrationsvolumen zwischen zwei Orten, an denen die Löhne niedrig sind, geringer als bei einem Lohngefälle. In diesem Fall wäre es für die Akteur*innen attraktiv, in das Gebiet mit den höheren Löhnen zu wandern. Wenn trotz vorhandener ethnischer Diversität die einzelnen Gruppen in eine Gesellschaft assimiliert sind, so senkt dies wiederum die Motivation in diese Gesellschaft zu migrieren (vgl. Lee 1966: 52-53).

Einen anderen entscheidenden Faktor sieht Lee (1966: 54) in der wirtschaftlichen Entwicklung eines Landes. Wirtschaftlich hoch entwickelte Länder sind dabei zum einen auf Grunde ihres Wohlstandes anziehend und zum andern sind dort die Hindernisse beim Migrationsprozess niedriger. Er führt dies auf eine offenere Politik und einen technologischen Vorteil zurück.

Dass Akteur*innen nicht einfach in andere Gebiete migrieren, sondern dass es Routen und im Falle der internationalen Migration Zielländer gibt, denen viele Migrant*innen folgen, stellt Lee bereits in seiner Arbeit fest. Auch hier lassen sich wieder Ansätze der Migration Network Theory finden, denn bereits Lee stellt fest, dass durch das Vorhandensein von festen Routen die Hürden im Verlauf der Migration geringer werden. Darüber hinaus findet ein Informations-transfer vom Ziel- ins Herkunftsland statt, der es anderen Akteur*innen ermöglicht, in der Folge differenziertere Migrationsentscheidungen zu treffen (vgl. Lee 1966: 54-55).

Insgesamt sieht Lee vier Arten von Einflussgrößen auf die Migrationsentscheidung. Dabei handelt es sich um Faktoren im Herkunftsland und im Zielland, die die Akteur*innen zur Migration veranlassen, in Erweiterungen des Modells allgemein als Push- und Pull-Faktoren bezeichnet. Aber auch die Hindernisse auf dem Weg vom Herkunftsland ins Zielland sowie die persönliche Bewertung der einzelnen Faktoren beeinflussen die Migrationsentscheidung.

Lees Entwurf einer Theorie der Migration wurde in zahlreichen Erweiterungen verwendet, um Push- und Pull-Faktoren zu sammeln und zu spezifizieren. Dementsprechend benutzt die Generaldirektion Kommunikation des Europäischen Parlaments einen Ansatz, bei dem die Push- und Pull-Faktoren in drei verschiedene Kategorien aufgeteilt sind (vgl. Europäisches Parlament 2024: 3).

Die erste Gruppe sind dabei soziopolitische Faktoren, die darauf basieren, dass Menschen migrieren, da sie sich in einer Zwangssituation befinden, die sie dazu bringt, aus humanitären Gründen zu migrieren. Diese sind einerseits Verfolgung, Konflikt und Krieg im Herkunftsland, also Faktoren, die dort Push-Faktoren bilden und andererseits die Erwartung an ein friedliches Leben in einem liberalen und demokratischen Land, in dem ihnen humanitäre Hilfe zuteilwird als

Pull-Faktoren (vgl. ebd.: 2). Diese Push- und Pull-Faktoren beeinflussen auch die Migrations-/Fluchtentscheidung von Asylbewerber*innen und anderer Schutzsuchender.

Zur zweiten Kategorie gehören demografische und wirtschaftliche Faktoren. Demografische Faktoren wie Bevölkerungswachstum oder Altersstruktur einer Gesellschaft haben insofern einen Einfluss, dass sich in wirtschaftlich schwachen Herkunftsländern mit einem geringen Wachstumspotential und einem Mangel an Arbeitsplätzen viele Akteur*innen dazu entscheiden in Länder mit einer besseren wirtschaftlichen Lage zu migrieren. Dort erwarten sie bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt und einen höheren Wohlstand als in ihrem Herkunftsland. Somit ist beispielsweise eine erhöhte Jugendarbeitslosigkeit in der Herkunft ein Push-Faktor, der Akteur*innen dazu motiviert in Zielländer mit besseren Arbeitsmarktperspektiven auszuwandern. Zugleich erzeugen Länder mit einem nicht gesättigten Arbeitsmarkt die Erwartungen an ein stabiles Beschäftigungsverhältnis und der Verbesserung des sozioökonomischen Status. Häufig haben solche Länder eine liberale Migrationspolitik, die das Land für Arbeitskräfte attraktiv machen soll und somit aktiv versucht, die Menge an Pull-Faktoren zu erweitern (vgl. Europäisches Parlament 2024: 2).

Als dritte Faktorkategorie gelten die sogenannten Umweltfaktoren, die besonders auf die Verschlechterungen der Lebensumstände im Herkunftsland infolge von Klimawandel zurückzuführen sind. Wird Akteur*innen durch Naturkatastrophen oder Dürren die Lebensgrundlage genommen, sind dies Faktoren, die Menschen dazu zwingen ihre Herkunft zu verlassen, um ihren Lebensmittelpunkt in eine sicherere Region zu verlagern (vgl. ebd.: 3).

In der Migrationsforschung wird das Push-Pull-Modell häufig kritisch betrachtet, da es nicht ausreichend sei, die Vielfältigkeit von Migration zu untersuchen. Push- und Pull-Faktoren werden als zu statisch betrachtet und würden daher bei der Analyse nicht mit einbeziehen, dass Migration selbst die Strukturen verändert, die die Migrationsentscheidung von Akteur*innen beeinflussen (de Haas 2010: 3).

Des Weiteren wird kritisiert, dass „es sich um ein deskriptives, post-hoc-Verfahren zur Erklärung von Migration, bei dem verschiedene "Migrationsdeterminanten" auf verschiedenen Aggregationsebenen relativ willkürlich in einen Topf geworfen werden, ohne ihr relatives Gewicht zu spezifizieren oder zu messen“ (vgl. ebd.: 3) handelt. Einerseits bedeutet dies, dass Migration durch das Push-Pull-Modell nur aus dem Nachhinein vereinfacht und undifferenziert betrachtet wird und andererseits die Komplexität von Migrationsmotiven und die unterschiedliche Bedeutung für einen Akteur oder eine Akteurin vernachlässigen (vgl. ebd.: 3).

Außerdem gehe der Ansatz von Lee davon aus, dass Faktoren auf der Makro-Ebene unmittelbare Ursachen für Migration seien. Hierbei würden also andere Motive auf der niedrigeren und der individuellen Ebene vernachlässigt (vgl. ebd.: 3)

Reiner Klingholz, ehemaliger Leiter des Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung, diskutiert die Möglichkeit von Regierungen, Migrationsfaktoren, die Zielländer beeinflussen können. Er kommt zu dem Schluss, dass die Regierungen der Industrieländer nur geringe Einflussmöglichkeiten auf die Migrationsursachen in den Herkunftsländern haben. In diesem Zusammenhang legt er den Schwerpunkt auf die Migration aus den Entwicklungsländern in die Industrieländer. Statt jedoch nur auf Push- und Pull-Faktoren einzugehen, geht er auf die Interdependenzen ein, die zwischen den einzelnen Faktoren existieren, die zu einer Migrationsentscheidung beitragen. So geht er beispielsweise davon aus, dass Flüchtlingsmigration und Migration aus wirtschaftlichen Gründen nicht voneinander zu trennen sind, sondern ineinander übergehen (vgl. Klingholz 2019: 3ff).

Dennoch geht er auf die vom Europäischen Parlament definierten drei Kategorien von Push- und Pull-Faktoren ein. Demnach hätten vorrangig zwei Arten politischer Maßnahmen einen migrationsdämpfenden Effekt. So haben Entwicklungspolitik eine langfristige Reduktion von Push-Faktoren, da durch eine anhaltende Verbesserung der Lebensumstände im Herkunftsland (fortschrittlicheres Gesundheitssystem, höhere Bildung, mehr Unternehmertum) sich gegen eine Abwanderung in ein anderes Land zu entscheiden (vgl. Klingholz 2019: 5).

Im Gegensatz dazu sei die Effektivität politischer Maßnahmen, die zu einer Abnahme von Pull-Faktoren führe, nur limitiert. Im Fokus steht dabei eine restriktive Einwanderungspolitik, die es Akteur*innen verwehrt in Zielländer zu migrieren. Dies betreffe besonders Flüchtlinge und Migrant*innen, mit geringen beruflichen Qualifikationen. der Abschottung und gezielter Anwerbung von Fachkräften, versuchen Zielländer die Mit einer Politik Zahl der Migrant*innen zu reduzieren (vgl. ebd.: 3f).

Klingholz (2019, 3ff.) weist bereits auf den gegenseitigen Einfluss von Migrationsfaktoren hin, die auch de Haas (2010) in seiner kritischen Beurteilung des Modells erwähnt.

Man findet jedoch weiterführende Ansätze, die die Push- und Pull-Faktoren zur Beschreibung von Migration mit einbeziehen. Unter anderem können bei mikrotheoretischen Ansätzen Push- und Pull-Faktoren in Migrationsentscheidungen mit einbezogen werden. Mikrotheoretische Ansätze gehen davon aus, dass Migrant*innen, Akteur*innen sind, die die Eigenschaften des Homo Oeconomicus besitzen: Rationalität, nutzenmaximierendes Verhalten, vollständige Information sowie eine feststehende Präferenzordnung. Dies bedeutet, dass ein/e Akteur*in sich zur Migration entscheidet, wenn das Zielland für ihn einen höheren wirtschaftlichen Nutzen

bietet als das Heimatland (vgl. Haug & Sauer 2006: 8f). Haug und Sauer (2006: 16) gehen dabei im Bereich der entscheidungstheoretischen Ansätze davon aus, dass Push- und Pull-Faktoren als eine Grundlage dienen können, Faktoren zu sammeln, die in einer Kosten-Nutzen-Abwägung als Kriterien dienen können, die einen Wert für Akteur*innen darstellen. Jedoch ist es nicht möglich, nur mit ihnen das Zusammenwirken auf die Migrationsabwägung zu erklären.

Abschließend ist zu sagen, dass es zwar sinnvoll ist, Push- und Pull-Faktoren in die Betrachtung von Migration einzubeziehen, da sie wichtige Einflussfaktoren auf die Entscheidung einer Person sind, ihr Herkunftsland zu verlassen und in ein anderes Land zu migrieren. Sie geben wichtige Anhaltspunkte für das Verständnis der Migrationsbewegungen. Durch die Berücksichtigung dieser Faktoren können Regierungen und Organisationen gezieltere Maßnahmen zur Unterstützung von Migrant*innen entwickeln und Migration besser steuern. Trotzdem sind Push- und Pull-Faktoren nicht in der Lage eine alleinige Erklärung für Migration zu bieten.

4.2 Migration-Network-Theory

Wie im Vorhinein bereits dargelegt, können Migrationsentscheidungen nicht nur anhand von Push- und Pull-Faktoren erklärt werden. Eine Ausweitung der Betrachtung auf Migrationsnetzwerke kann hierbei eine Möglichkeit sein, die Dynamiken von Migration und die Entscheidungen von Akteur*innen besser zu beschreiben. Hierbei eignet sich die Theorie besonders um die Strukturen von Migrationsbewegungen zu beschreiben. In der Literatur wird allgemein davon ausgegangen, dass sich Akteur*innen in einem Netzwerk einfacher entscheiden können und dass Akteur*innen sich dann wahrscheinlicher für Migration entscheiden (vgl. Haug & Sauer 2006: 23).

Die Migration-Network-Theory leitet sich aus der Idee der Migrationssysteme ab. Faist (2000: 50) stellt fest, dass Migrationsnetzwerke verschiedene Eigenschaften von Migrationssystemen in sich vereinen. Er geht dabei von drei Komponenten aus. Zum einen um eine Verbindung zwischen mindestens einem Herkunftsland und einem Zielland. Zweitens, dass Migration ein dynamischer, zeitlich nicht festgelegter, komplexer Prozess ist und dass drittens, Migrant*innen in einem sozialen System durch Netzwerke miteinander verbunden sind. So besteht ein Netzwerk aus „ein(em) Strom von Migranten aus dem Herkunfts- in das Zielgebiet, ein(em) im Zielland ansässigen Migrantenbestand und ein(em) Strom von Migranten, die aus dem Einwanderungsland in das Auswanderungsland zurückkehren“ (Faist 2000: 53).

Der erste Schritt bei der Entstehung eines Netzwerkes ist die Auswanderung von so genannten Pionier*innen. Meist geschieht dies durch Arbeitsmigration als Gastarbeiter*innen oder

Saisonarbeiter*innen in ein Zielland, in dem ein Überschuss an Arbeitsangeboten besteht. (ebd.: 53). Diese Pionier*innen haben in dem Zielland keinerlei Kontakte und daher ist die Migration mit hohen Kosten und Risiken verbunden (vgl. Massey et al. 1993: 449). Pionier*innen sammeln nach ihrer Ankunft Informationen über das Leben und die Chancen im Zielland und knüpfen Kontakte zu Einheimischen. Durch persönliche Kontakte in das Herkunftsland und einem dadurch entstehenden Rückfluss an Informationen in das Herkunftsland, beginnen andere Akteur*innen eine Migration in das Zielland abzuwägen. Die Verbindungen im Heimatland bestehen dabei zumeist aus sozialem Kapital, Verwandtschaften und bestehenden Netzwerken im Heimatland, in die Migrant*innen eingebunden sind (vgl. Haug & Sauer 2006: 23). Die Entscheidung aller Akteur*innen in ein anderes Land zu migrieren führt zu einer Ausweitung des Migrationsnetzwerks, da jeder neue Migrant und jede neue Migrantin sowohl im Herkunftsland als auch im Zielland soziale Beziehungen aufrechterhält oder neu aufbaut. Dadurch werden den potenziellen Migrant*innen im Herkunftsland Informationen über die Option der Migration zugänglich. Darüber hinaus sinken Risiken und Kosten, je größer das Netzwerk ist. Migrant*innen erhalten dann einfacher Zugang auf den Arbeitsmarkt und können schon vor der Migration nach einem Arbeitsplatz im Zielland suchen. Hierdurch sind sie in der Lage sich finanziell abzusichern (vgl. Massey et al. 1993: 449). Dies erhöht die Migrationsmotivation der nächsten Generation von Migrant*innen sich für Migration zu entscheiden. Da dies für die alle anderen folgenden Generationen ebenso gilt, wird durch die fortwährende Kosten- und Risikoreduktion ein kumulativer und selbsterhaltender Migrationsprozess ausgelöst (vgl. Haug & Sauer 2006: 25).

Eine spezielle nicht-ökonomische Form der Kostenreduktion ist das Vorhandensein von sozialem Kapital. Soziales Kapital sind enge, persönliche Verbindungen zu anderen Akteur*innen im Zielland wie zu Familienmitgliedern oder Freund*innen. Dieses soziale Kapital kann zu einem späteren ökonomischen Vorteil führen und somit die Kosten der Migration reduzieren. Soziales Kapital ist jedoch nicht konstant, sondern muss durch die Pflege von sozialen Kontakten erhalten werden. Ist das soziale Kapital gering und die Kosten und Risiken der Migration hoch, so ist es unwahrscheinlicher, dass sich Akteur*innen für eine Migration entscheiden (ebd.: 24f.).

Soziale Beziehungen wirken sich in vielerlei Weise begünstigend oder hindernd auf die Migrationsentscheidung einzelner Akteur*innen aus. So ist eine starke Verwurzelung in der Heimat oder eine enge familiäre Bindung im Heimatland ein Faktor, der migrationshemmend wirkt. Wohingegen eine familiäre Beziehung am Zielort die Migration auf zweierlei Weise beeinflusst. Zum einen wird die Wahrscheinlichkeit der Migration höher. Zum anderen sind die

Beziehungen richtungsweisend, da die Akteur*innen in der Regel in Länder ziehen, in denen sie bereits enge soziale Beziehungen haben. Außerdem helfen diese Beziehungen im Zielland sich in die Gesellschaft einzufügen und dort neue Beziehungen zu knüpfen. Zudem wird Migration auch dann wahrscheinlicher, wenn Akteur*innen soziale Beziehungen im Herkunftsland abbrechen oder aus ihrem Heimatnetzwerk ausgeschlossen werden. Jedoch kann auch das Netzwerk in der Heimat Migration fördern, wenn es Akteur*innen motiviert aufzubrechen, um die soziale Lage im Herkunftsland zu verbessern (ebd.: 23).

Darüber hinaus tritt im Zusammenhang mit hoch entwickelten Migrationsnetzwerken das Phänomen der Kettenmigration auf. Dies bedeutet, dass es über einen etablierten Kanal eine wachsende Zahl an Akteur*innen gibt, die sich zur Migration entscheiden. Ein solcher Kanal entsteht, wenn ein Migrationsstrom zwischen einem bestimmten Herkunfts- und Ankunftsland entsteht, den eine spezifische Gruppe von Emigrant*innen nutzt und die von der gleichen Gruppe bereits migrierter Personen im Zielland unterstützt wird. Werden Kosten und Risiken sehr stark gesenkt, dann kann es zu Massenmigration kommen. Dies ist eine extreme Ausprägung der Kettenmigration (vgl. Faist 2000: 54). Kettenmigration geschieht dabei in mehreren Stufen. Nach den Pionier*innen, folgen weitere Migrant*innen und zuletzt wandern übrige Familienmitglieder nach, die sich später fest im Zielland niederlassen. Hierdurch können im Zielland ethnische Minderheiten entstehen. Ist der Prozess der Kettenmigration im Gang, wird dieser unabhängig von ökonomischen Faktoren und ist schwierig zu steuern. Jedoch stoppt die Kettenmigration, wenn alle Migrationswilligen in diesem Netzwerk mit einem Zielland migriert sind (vgl. Haug & Sauer 2006: 25f.).

5 Forschungsmethode

Um die Analyse der Flüchtlingspolitik in dieser Arbeit zu ergänzen, wurde die qualitative Forschungsmethode eines leitfadengestützten Experteninterviews verwendet. Die Interviews wurden mit Personen durchgeführt, die einerseits Flüchtlingspolitik mitgestalten oder andererseits als Führungskräfte von NGO's die flüchtlingspolitischen Entscheidungen umsetzen müssen. Auf Grund der Aktualität des Themas helfen Experteninterviews einen Mangel an Fachliteratur auszugleichen und zu eruieren, welche Einschätzungen über die realen Entwicklungen in der Politik bestehen.

5.1 Leitfadenbasierte Experteninterviews

Ursprünglich sollten in dieser Bachelorarbeit drei Experteninterviews durchgeführt werden. Es sollten je zwei Interviews mit deutschen und lettischen Experten geführt werden. Da es jedoch Probleme bereitete zwei Interviewpartner*innen in Lettland zu finden, konnte nur ein Interview mit einem Mitarbeiter einer lettischen NGO geführt werden, da eine Führungskraft der Abteilung für Asylangelegenheiten im Innenministerium der Republik Lettland trotz vorheriger Zusage, kurzfristig nicht für das Interview zur Verfügung stand. Der vorgeschlagene Ersatztermin kam aufgrund der zeitlichen Begrenzung dieser Arbeit nicht in Frage.

Die Experten werden zu drei spezifischen Themenbereichen befragt, die in engem Zusammenhang mit der Flüchtlingspolitik unter dem Einfluss des Ukrainekrieges stehen. Der erste Themenbereich beinhaltet Fragen zu den Motiven von ukrainischen Geflüchteten nach Deutschland bzw. Lettland zu migrieren. Im zweiten Block werden den Experten Fragen zu Veränderungen in der Flüchtlings- und Migrationspolitik in ihren Staaten gestellt. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Veränderungen in der Gesetzgebung sowie auf die Rolle der EU gelegt. Der letzte Themenbereich beschäftigt sich mit der Motivation beider Länder sich um ukrainische Flüchtlinge zu kümmern. Im Fokus steht dabei das Gefühl der Verantwortlichkeit und die öffentliche Debatte sowie der Einfluss der demografischen Struktur. Abschließend haben die Experten die Möglichkeit, Ergänzungen vorzunehmen, die sie für den Erfolg dieser Arbeit für notwendig erachten. Der sich daraus ergebende Interviewleitfaden befindet sich in Anhang A.

5.2 Samplebildung

Nach der Ausarbeitung der Forschungsfragen dieser Arbeit begann die Suche nach Experten, die sich für ein Interview zur Verfügung stellen würden. Die Kontaktaufnahme erfolgte auf verschiedenen Wegen. Es wurden Ministerien und andere Regierungsstellen, gemeinnützige Organisationen sowie Kontakte des Autors genutzt, um Zugang zu Experten zu erhalten.

Die Interviewanfragen erfolgten entweder telefonisch oder per E-Mail. Um den Interviewpartner einen Überblick über das Thema der Arbeit zu verschaffen, wurde ihnen die Struktur und das Ziel dieser Arbeit erklärt. Außerdem erhielten sie eine Begründung, weshalb sie als Experten angefragt wurden. Da es sich bei den Interviewpartnern teilweise um politische Verantwortungsträger*innen handelt, erhielten sie außerdem eine Zusicherung anonymisiert zu werden. Ferner erhielten sie die Leitfragen im Vorhinein. Eine Tabelle anonymisierter, personenbezogener Informationen befindet sich in Anhang B.

Das erste Interview fand am 01. Mai 2024 statt. Als langjährige Führungskraft einer der größten deutschen Organisationen mit dem Fokus auf Unterbringung, Versorgung und Integration von Flüchtlingen hat Experte 1 bereits mehrere Situationen erlebt, bei denen Deutschland vor der Aufgabe stand eine große Menge an Flüchtlingen unterzubringen. Hierzu gehören unter anderem die sogenannte Flüchtlingskrise 2015-2016 sowie die Immigration von Flüchtlingen als Folge des bewaffneten Konflikts im Kosovo 1998-1999. Des Weiteren berät er mehrere Landesregierungen in Flüchtlingsfragen.

Das zweite Interview fand am 02. Mai statt. Experte 2 hat eine führende Position im Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration des Landes Rheinland-Pfalz. Unter wechselnden Landesregierungen hat er die Funktion bei landespolitischen Entscheidungen zu den Themen Migration und Integration beratend tätig zu sein sowie deren Umsetzung zu betreuen.

Das dritte Interview fand am 09. Mai statt. Experte 3 ist Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit einer gemeinnützigen lettischen Organisation, die sich seit 2015 mit Flüchtlingsarbeit und der Koordination von ehrenamtlichen Projekten beschäftigt. Hierbei arbeitet die Organisation eng mit dem lettischen Staat zusammen. Obwohl Experte 3 noch nicht lange im Bereich der Flüchtlingsarbeit beschäftigt ist, wurde er von einer Professorin der Stradiņš-Universität Riga als Experte empfohlen.

5.3 Durchführung der Interviews

Zwei der drei Interviews wurden per Videokonferenz durchgeführt, das dritte im Büro des Experten. Da sich Experte 1 und Experte 3 zum Zeitpunkt des Interviews in großer Entfernung befanden, war kein persönliches Treffen möglich. Für die Interviews war ein Zeitrahmen von 20 Minuten angesetzt, der jedoch nur einer groben Orientierung dienen sollte. Nach Abschluss des Interviews erhielten alle drei Interviewten das Angebot sich das Transkript sowie die fertige Arbeit durchzulesen.

Den Experten I und II wurde im Nachhinein per E-Mail eine weitere Frage zu den demografischen Einflussfaktoren auf die Flüchtlingspolitik geschickt. Experte III beantwortete diese Frage im Interview. Um eine Zitation dieser E-Mails zu ermöglichen, wurden diese, ebenfalls mit Zeilennummern versehen.

Alle Experten erhielten eine deutsche oder englische Version der Datenschutz- und Einverständniserklärung zur Unterschrift (siehe Anhang C). Mit der Datenschutzerklärung erklärten sie sich mit einer Tonaufnahme des Interviews einverstanden. Diese Tonaufnahme wurde für

die anschließende Transkription verwendet, die anonymisiert wurde, so dass keine Rückschlüsse auf die Identität der Experten möglich sind.

Die Transkriptionen wurden unter Zuhilfenahme des Webdienstes Trint durchgeführt. Jedoch wurden die Transkriptionen durch den Autor an mehreren Stellen anhand des Audiomitschnitts korrigiert.

5.4 Auswertungsmethode

Die Auswertung der Interviews ist mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse geschehen. Zu diesem Zweck wurden Kategorien entwickelt, mit deren Hilfe ein systematischer Vergleich der Informationen aus den Interviews ermöglicht werden sollte. Da der Interviewleitfaden so konzipiert wurde, dass mit ihm bestimmte Informationen erlangt werden sollten, erfolgte die Kategorisierung deduktiv. Das System der Kategorisierung kann in Anhang E eingesehen werden.

6 Auswertung der Experteninterviews

Folgenden drei deduktive Kategorien wurden für die Auswertung dieser Arbeit gebildet: In der 1. Kategorie (K1) „Migrationsbewegungen ukrainischer Flüchtlinge“ werden die Einschätzungen der Experten zu den Motiven für die Immigration ukrainischer Flüchtlinge beschrieben. In der 2. Kategorie (K2) „Veränderung der Flüchtlingspolitik“ wird dargestellt, welchen Einfluss auf die Flüchtlingspolitik ihres Landes, die Experten durch die Fluchtmigration aus der Ukraine sehen. Abschließend werden in Kategorie 3 (K3) „Bereitschaft zur Aufnahme von Flüchtlingen im öffentlichen Diskurs“ die Wahrnehmung der öffentlichen Meinung und ihre Einflussfaktoren durch die Experten dargestellt.

6.1 K1: Migrationsbewegungen ukrainischer Flüchtlinge

6.1.1 Wahl des Fluchtlandes durch Ukrainer*innen

Experte I und II stimmen darin überein, dass Ukrainer*innen vorwiegend aus drei Gründen nach Deutschland flüchten. Zum einen da es hier bereits eine ukrainische Community gibt und zum anderen weisen sie darauf hin, dass international bekannt ist, dass Deutschland sehr aufnahmebereit gegenüber Flüchtlingen ist. Ferner sehen die Experten auch die Art der

Unterbringungen und die vorteilhaften Sozialleistungen als ausschlaggebend bei der Migrationsentscheidung nach Deutschland zu flüchten (vgl. Interview I: 9ff; Interview II: 11ff).

Experte 3 geht davon aus, dass Ukrainer sich für Lettland als Aufnahmeland entscheiden, da sich durch die lange Besatzungszeit durch die Sowjetunion die Kulturen Lettlands und der Ukraine ein wenig angenähert haben, man die gleichen Sorgen und Ängste bezüglich Russlands teilt (vgl. Interview III: 4ff). Außerdem habe Lettland in der Ukraine das Bild und Image als Urlaubsland und als westlicher Staat (vgl. Interview III: 10ff). Ein weiterer Grund ist, dass es bereits Migration von Ukrainer*innen nach Lettland während der Sowjetzeit gab und es daher auch eine bedeutende ukrainische Diaspora in Lettland gibt (vgl. Interview III: 9f). Zuletzt bietet Lettland den ukrainischen Flüchtlingen den Vorteil, dass es dort an vielen Stellen möglich ist in Russisch zu kommunizieren (vgl. Interview III: 13f).

6.1.2 Unterschiede zu anderen Flüchtlingen

Experte II geht davon aus, dass die wesentlichen Motivationen von nicht-ukrainischen Flüchtlingen dieselben sind wie die von Ukrainer*innen (vgl. Interview II: 29ff.). Experte I geht wiederum davon aus, dass ein Unterschied zwischen Ukrainer*innen und den meisten anderen nach Deutschland geflüchteten Personen darin besteht, dass ein wesentlich größerer Teil der geflüchteten Ukrainer*innen nach dem Ende des Krieges zurück in die Ukraine gehen möchte (vgl. Interview I: 17ff).

Experte III sieht den Unterschied darin, dass für die meisten anderen Flüchtlinge Lettland lediglich ein Transitland sei. Er sieht Lettland nicht als ökonomisch attraktiv genug für Flüchtlinge, um sich dort eine Existenz aufzubauen (vgl. Interview III: 32ff). Lediglich für Flüchtlinge, die ebenfalls aus ehemaligen Sowjetrepubliken stammen, bietet Lettland ähnliche Vorteile bei der Fluchtentscheidung wie für Ukrainer*innen (vgl. Interview III: 34f).

6.2 K2: Veränderung der Flüchtlingspolitik

6.2.1 Erfolgte Änderungen der Gesetzgebung für alle Flüchtlinge

Die Experten I und II berichten beide, dass es auf Grund der Sonderstellung der Geflüchteten aus der Ukraine, keinerlei Änderungen in der Gesetzgebung für alle Flüchtlinge gäbe. Dies wird damit begründet, dass die Massenzustrom-Richtlinie das Asylgesetz sowie die Asylverfahren

nicht berühre (vgl. Interview I: 31ff; Interview II: 59ff). Experte I weist jedoch darauf hin, dass die Mehrheit der Staaten in der EU das Asylrecht verschärfen möchte (vgl. Interview I: 41f). Experte III berichtet das in Lettland die Asylgesetzgebung dahingehend geändert wurde, dass künftig alle Asylbewerber*innen 3 Monate nach ihrem ersten Antrag einen Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten sollen. Allerdings sei dies der einzige Punkt (vgl. Interview III: 44ff).

6.2.2 Notwendige Änderungen der Politik

Experte I sieht es als ratsam an, eine Residenzpflicht für Ukrainer*innen einzuführen, da die momentane Freizügigkeit und das anonyme Wohnen bei Verwandten, eine Integration und die Einschätzung der notwendigen Versorgung stark erschweren würde. Besonders betreffe das die Arbeit der Hilfsorganisationen, die vom Staat mit der psycho-sozialen Versorgung beauftragt sind (vgl. Interview I: 52ff, 60f, 67ff). Des Weiteren fordert Experte I, dass es notwendig sei, Notfallpläne und Konzeptionen für ähnliche Situationen in der Zukunft vorzubereiten. Hierzu gehöre ein besserer Katastrophenschutz, genügend Unterbringungsmöglichkeiten und die Sicherstellung einer qualitativ guten und ausreichenden Betreuung und Beschulung von Kindern und Jugendlichen (vgl. Interview I: 180ff). Experte II betont, dass er es für sinnvoll erachtet, dass es eine Abkehr vom Asylbewerberleistungsgesetz in der jetzigen Form geben müsse. Asylbewerber*innen müssten demnach früher in das Sozialgesetzgebungssystem überführt werden (vgl. Interview II: 86ff). Eine zweite Änderung nach Vorbild der Massenzustrom-Richtlinie, könnte für ihn in einer größeren Freizügigkeit für Flüchtlinge innerhalb der Bundesländer während des Asylverfahrens sein. Dies könnte für ihn auch unter Umständen bestehende Unterbringungsprobleme der Kommunen lösen. Allerdings müssten seiner Meinung nach erst die Erfahrungen, die man mit ukrainischen Flüchtlingen gemacht hat, evaluiert werden, um daraus Schlüsse für die deutsche Asylpolitik zu ziehen (vgl. Interview II: 91ff). Experte II sieht die Notwendigkeit, dass mehr Unterkünfte für Flüchtlinge gebaut werden müssten (vgl. Interview II: 249f)

Experte III hält es für dringend geboten, dass Sprachkurse in Lettland für alle Flüchtlinge besser verfügbar sein müssen. Er merkt an, dass es immer wieder Finanzierungsprobleme gegeben hätte und dass das zu langen Unterbrechungen geführt habe (vgl. Interview III: 62ff). Des Weiteren sieht er noch Handlungsbedarf in Bezug auf die Einbeziehung von ukrainischen Kindern in den lettischen Schulunterricht. Auch hier sind es die fehlenden staatlichen Unterstützungsmaßnahmen, die Experte III sorgen bereiten (vgl. Interview III: 71ff).

6.2.3 Aufgabe der Europäischen Union im Bereich der Flüchtlingspolitik

Experte I bezieht diese Frage im speziellen auf ein Szenario, in dem noch weitaus mehr ukrainische Flüchtlinge nach Europa kämen. In diesem Fall wäre es die Aufgabe der Europäischen Union eine gerechtere Verteilung der Flüchtlinge auf die Mitgliedsstaaten zu organisieren. Das momentane System sei dazu nicht geeignet. Dazu wäre ein gemeinsamer, einheitlicher Standard der Unterbringung und Versorgung, ein einheitliches Integrationssystem sowie die gleichen Regelungen für den Arbeitsmarkteintritt notwendig (vgl. Interview I: 81ff). Das Ziel müsse sein, dass der unterschiedliche Wohlstand der Aufnahmeländer für den Geflüchteten bei seiner Entscheidung in welches Aufnahmeland er kommt, aufgrund der gleichen Standards keinen Einfluss mehr spielt. Daher ist im Hinblick auf eine gemeinsame Flüchtlingspolitik auch eine gemeinsame und gerechte Finanzierung durch die Mitgliedstaaten erforderlich, um diese Standards überall gleichermaßen zu schaffen (vgl. Interview I: 96ff). Experte II sieht die EU in der Pflicht, dass sie eine Regelung schaffen müsse, die die Aufenthaltsbestimmungen nach dem Auslaufen der Massenzustrom-Richtlinie regeln müsse. Dabei geht er davon aus, dass die momentanen Regelungen zunächst weiterhin verlängert werden. Solange der Krieg in der Ukraine andauere, denke er nicht, dass von der Funktionsweise der Massenzustrom-Richtlinie abgewichen wird (vgl. Interview II: 132ff).

Experte III sieht ähnlich wie Experte I, dass die Europäische Union für eine fortlaufende Standardisierung der Flüchtlingspolitik verantwortlich sei. Er verweist dabei auf das Dublin-Abkommen, welches für eine gerechte Verteilung und eine Verhinderung von Sekundärmigration sorgen solle (vgl. Interview III: 124ff). Ferner legt er dar, dass Lettland bis heute nicht in der Lage sei, Flüchtlinge auf gleichem Niveau zu versorgen wie andere Mitgliedsstaaten, da Lettland wirtschaftlich nicht so weit entwickelt sei. Daher können seiner Meinung nach gemeinsame Standards erst dann hergestellt werden, wenn sich alle Mitgliedsländer wirtschaftlich weiterentwickeln (vgl. Interview III: 135ff).

6.3 K3: Bereitschaft zur Aufnahme von Flüchtlingen im öffentlichen Diskurs

6.3.1 Gefühl der Verantwortlichkeit

Nach Ansicht aller Experten besteht gegenüber Flüchtlingen aus der Ukraine keine besondere Verantwortung, die sich von der Verantwortung für andere Flüchtlinge unterscheidet (vgl. Interview I: 108ff; Interview II: 146f; Interview III: 171ff).

Allerdings trage Deutschland als Verursacher der beiden Weltkriege und als reichstem Land in der EU, nach Ansicht von Experte I, eine besondere Verantwortung für die Aufnahme und für den Schutz von Flüchtlingen (vgl. Interview I: 108ff). Experte II weist darauf hin, dass die Verantwortung für ukrainische Flüchtlinge vor allem bei der Europäischen Union liege. Diese würde sie auch gut wahrnehmen können, da bisher alle Staaten geschlossen handeln würden (vgl. Interview II: 152ff).

Experte III weist darauf hin, dass es in Lettland eher um Solidarität als um das Gefühl von Verantwortung für ukrainische Geflüchtete gehe (vgl. Interview III: 171).

6.3.2 Flüchtlinge in der öffentlichen Debatte

In der öffentlichen Debatte werden Ukrainer*innen laut Experte I und II in Deutschland momentan positiv wahrgenommen und es herrscht momentan noch viel Solidarität. Jedoch sehen sie die Gefahr, dass die öffentliche Stimmung umschlagen könnte (vgl. Interview I: 127; Interview II: 163). Experte I sieht verschiedene Gründe, weshalb sich die öffentliche Meinung gegen die Ukrainer*innen stellen könnte. Zunächst einmal besteht grundsätzlich in weiten Teilen der deutschen Bevölkerung die Wahrnehmung, dass die Behörden in Ländern und Kommunen nicht gut auf Krisensituationen vorbereitet sind. Darüber hinaus vermutet Experte I, dass es zu einer ähnlichen Entwicklung wie in den Jahren 2015-2016 kommen könnte, als die anfänglich sehr große Solidarität gegenüber Flüchtlingen aus Syrien nach und nach in Besorgnis, Ängste und Abneigung umschlug. Daher müsse dringend ein gutes System für Aufnahme, Verteilung und Integration von Ukrainer*innen entwickelt werden, um dem entgegenzuwirken (vgl. Interview I: 127ff). Des Weiteren versuchen rechte Parteien die Stimmung gegenüber Asylbewerber*innen und Geflüchteten der Bürger*innen zu beeinflussen, wodurch auch die etablierten Parteien bereits begonnen hätten, ebenfalls eine kritischere Position gegenüber Flüchtlingen einzunehmen und eine strengere Asylpolitik einzufordern (vgl. Interview I: 142ff).

Experte II, betont, dass ein weiteres großes Thema im Zusammenhang mit ukrainischen Flüchtlingen besonders im öffentlichen Diskurs stehe, nämlich dass in Deutschland eine effektive Arbeitsmarktintegration der Ukrainer*innen nicht stattfindet. Es seien Stimmen laut geworden, die zwar grundsätzlich zur Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen bereit seien, gleichzeitig fordern sie aber, dass diese aber nicht zu einer Belastung für den Sozialstaat werden dürfe. Er gehe jedoch davon aus, dass sich diese Entwicklung momentan verbessere und es daher zukünftig keine bedeutende Ausweitung dieser Diskussion geben würde (vgl. Interview II: 169ff). Ferner glaubt er, dass die Diskussion über die Ukrainer*innen zunächst nicht weiterwachsen

wird, da sie in der Öffentlichkeit unauffällig wären, weiterhin Flüchtlinge aus anderen Teilen der Welt den Diskurs dominieren würden und es außerdem einen politischen Konsens aller Parteien gebe, keine große Diskussion darüber zu beginnen (vgl. Interview II: 195ff). Hingegen vermutet er, dass es bei einer Niederlage der Ukraine zu einem größeren Diskurs über die Aufnahmekapazitäten kommen würde, wenn die Ukraine durch Russland besetzt würde (vgl. Interview II: 203ff).

Experte III stellt zwei Aspekte als essenziell im lettischen Diskurs über die Verantwortung für Flüchtlinge da. Zunächst sei es die Verantwortung der ehemaligen Kolonialmächte sich um Flüchtlinge zu kümmern (vgl. Interview III: 173f) und darüber hinaus gäbe es eine andere Art von Solidarität gegenüber Ukrainer*innen, aber auch Weißruss*innen, die das normale Asylverfahren durchlaufen, da die lettische Bevölkerung nachvollziehen könne, wie es ist, sich in der Situation dieser Flüchtlinge zu befinden (vgl. Interview III: 189ff). Außerdem spiele die gemeinsame historische Verbindung und die Gemeinsamkeit, dass Russland für beide Staaten eine allgegenwärtige Bedrohung darstelle, eine Rolle, die in der Bevölkerung Solidarität erzeuge (vgl. Interview III: 162ff). Die Flüchtlingsdiskussion in Lettland sei jedoch von viel Doppelmoral geprägt, da bei der Akzeptanz von Flüchtlingen die Herkunft eine wichtige Rolle spiele (vgl. Interview III: 185ff). Zuletzt sieht man sich auch immer noch als ein Opfer der Expansionspolitik der Sowjetunion und ist daher Immigration gegenüber kritisch (vgl. Interview III: 237).

6.3.3 Demografischer Einfluss

Experte III berichtet, dass darüber diskutiert wurde, dass Flüchtlinge aus der Ukraine einen positiven Einfluss auf die lettische Wirtschaft haben könnten. Diese Diskussion gäbe es auch im Allgemeinen über Migration. Allerdings würde Migration in der Gesellschaft allgemein negativ wahrgenommen werden, da hierdurch die große russischsprachige Minderheit entstanden sei (vgl. Interview III: 230ff). Ein zweiter Aspekt, den er anführt, ist, dass es im Falle eines Sieges Russlands nicht zu einem großen Flüchtlingsstrom nach Lettland kommen würde, sondern zu einer Migration von Lett*innen nach Westeuropa (vgl. Interview III: 213 ff).

Experte I gibt zu bedenken, dass die demografische Entwicklung in Deutschland, langfristig gesehen auch Einfluss auf die Flüchtlings- und Migrationspolitik haben werde (vgl. E-Mail I: 1f). Kurzfristig werde die Migrations- und Flüchtlingspolitik jedoch eher von Protektionismus geleitet und von rechtsgerichteter Politik getrieben. Daher sei zunächst nicht damit zu rechnen, dass die demografische Entwicklung Deutschlands einen größeren Einfluss auf die Flüchtlings-

und Migrationspolitik haben werde (vgl. E-Mail I: 4ff). Zuletzt geht Experte I davon aus, dass künftig Arbeitsmigration gezielt gelenkt würde, um den Wegfall deutscher Arbeitnehmer*innen auszugleichen (vgl. E-Mail I: 9ff).

Experte II geht davon aus, dass durch die Notwendigkeit der Zuwanderung von Arbeitskräften auch Flüchtlinge in Zukunft vermehrt als Chance gesehen würden. Er weist jedoch darauf hin, dass dies nicht bedeute, dass dadurch die Bereitschaft in Deutschland, mehr Flüchtlinge aufzunehmen, steige (vgl. E-Mail II: 1ff).

7 Diskussion der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die zuvor gesammelten Informationen zur Flüchtlingspolitik der beiden Länder mit den Aussagen aus den Interviews und den theoretischen Ansätzen in einen Bezug gesetzt.

Im Kontext des Ukraine-Krieges, wie auch des syrischen Bürgerkriegs oder ähnlicher Konflikte, ist davon auszugehen, dass die Push-Faktoren, die gem. Lee (1966: 49f) Menschen dazu bewegen ihr Heimatland zu verlassen, hauptsächlich auf die Gefährdung des eigenen Lebens, der Unversehrtheit und andere Gründe zurückzuführen ist, die auch gesetzlich als Fluchtgründe wie beispielsweise in der GFK definiert sind.

Betrachtet man zunächst die Gesetzgebung, so lässt sich feststellen, dass diese in den Grundsätzen weitestgehend übereinstimmen. Der deutsche Flüchtlingsschutz gem. § 3 Abs. 1 AsylG entspricht weitestgehend dem lettischen Flüchtlingsstatus in der Gesetzgebung von 1997 gem. Section 2 (1) On Asylum Seekers and Refugees in the Republic of Latvia 1997 und 2015 gem. Section 37 (1) Asylum Law 2015. In beiden sind die Voraussetzungen für die Flüchtlingseigenschaft umgesetzt, die in der GFK festgeschrieben wurden. Darüber hinaus sind die Voraussetzungen des deutschen subsidiären Schutz nach § 4 Abs. 1 AsylG mit dem lettischen alternativen Status gem. Section 40 (1) Asylum Law 2015 vergleichbar. Diese garantieren unter anderem Menschen den Schutz durch Deutschland/Lettland, wenn sie auf Grund eines bewaffneten Konfliktes nicht in ihr Herkunftsland zurückkehren können. Ebenfalls besteht in beiden Ländern die Möglichkeit einer Aussetzung der Ausreisepflicht. Auch haben beide Länder in ihren nationalen Gesetzgebungen die Umsetzung der europäischen Massenzustrom-Richtlinie als vorübergehenden Schutz festgeschrieben (Section 1 Nr. 8 *Asylem Law* 2015; § 24 AufenthG).

Eine Gemeinsamkeit beider Staaten ist eine fortlaufend restriktiver werdende Flüchtlingspolitik seit der sogenannten Flüchtlingskrise im Jahr 2015. Diese Restriktionen beziehen sich jedoch

nicht auf ukrainische Flüchtlinge, sondern überwiegend auf Flüchtlinge aus afrikanischen und asiatischen Ländern. Beide Länder haben hierfür unterschiedliche Maßnahmen getroffen. Durch Regelungen wie das *Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht* oder das *Gesetz zur Einführung beschleunigter Asylverfahren* versucht Deutschland seine Attraktivität als Aufnahmeland zu reduzieren. Allgemein waren die Maßnahmen im Rahmen der Asylpakete I und II darauf ausgerichtet, Flüchtlingszuwanderung vorzubeugen.

Wie auch die ersten Restriktionen in Deutschland des sogenannten Asylkompromisses in den 90er Jahren unter der Regierung von Helmut Kohl, sollten diese Maßnahmen, die im theoretischen Ansatz von Lee (1966: 49f) beschriebenen Pull-Faktoren reduzieren, die es Flüchtlingen attraktiv machten, in die Bundesrepublik zu fliehen. Auch die Verbesserung der Integrationspolitik durch das *Integrationsgesetz* sowie das Chancen-Aufenthaltsrecht können so verstanden werden, dass sie zu einer Reduktion von Flüchtlingsmigration führen sollen. Da nach Lee (1966: 52ff) durch die Assimilation von gesellschaftlichen Gruppen die Migration in ein Land nicht mehr so attraktiv wird, könnten verbesserte Integrationsmaßnahmen dazu führen, dass die Kontakte von Flüchtlingen in ihr Herkunftsland loser werden und sie somit auch nicht mehr Teil eines Migrationsnetzwerkes wären. Im Sinne der Migration-Network-Theory wäre dies ein Rückgang des sozialen Kapitals der potentiellen Flüchtlinge im Herkunftsland, wodurch die Attraktivität Deutschlands als Zielland reduziert werden könnte, da die Risiken und Kosten für Flüchtlinge steigen könnten (vgl. Haug und Sauer 2006: 25).

In Fällen wie dem Flüchtlingsstrom von Syrer*innen und Ukrainer*innen, lassen sich das Push-Pull-Modell und die Migration-Network-Theory verbinden. Laut Faist (2000: 53) beginnt ein Migrationssystem mit dem Aufbruch von Pionier*innen in eine neue Region. Diese leiten Informationen über das Zielland in das Herkunftsland. Im Falle des syrischen Flüchtlingsstroms kann davon ausgegangen sein, dass diese Informationen besonders von der in Deutschland propagierten Willkommenskultur geprägt waren. Lee (1966: 50f) sieht solche Informationen als Pull-Faktoren, die die Migrationsentscheidung beeinflusst. Allerdings können die Realität und die Vorstellungen der Migrant*innen voneinander abweichen. Daher ist es fraglich, ob die restriktiven Maßnahmen, die durch die Bundesregierung in der Folge der sogenannten Flüchtlingskrise verabschiedet wurden, in den Herkunftsländern der Flüchtlinge bewusst wahrgenommen werden. Auch Klingholz (2019: 3f) geht davon aus, dass restriktive politische Maßnahmen wenig Einfluss auf die Pull-Faktoren haben. Demnach wäre der Mythos der Willkommenskultur, der durch die ersten syrischen Flüchtlinge kommuniziert wurde, mit für den fortlaufenden Zustrom syrischer Flüchtlinge verantwortlich. Jedoch wurde diese damals propagierte Willkommenskultur nicht nur durch die ersten Flüchtlinge nach Syrien kommuniziert, sondern durch

Medien weltweit bekannt. Dies könnte daher auch als Pull-Faktor für ukrainische Flüchtlinge bei der Wahl des Ziellandes eine Rolle gespielt haben.

Eine derartige Aufnahmebereitschaft von Flüchtlingen wurde in Lettland vor dem Beginn des Krieges in der Ukraine nicht gezeigt und von Politik und Bevölkerung auch nicht gewünscht. Jedoch wurde von Experte III beschrieben, dass Ukrainer*innen Lettland als westliches Urlaubsland, wahrnehmen (vgl. Interview III: 10ff). Dies ist ebenfalls eine solche Information, die zum einen ein Pull-Faktor sein kann, welcher durch die ehemaligen Arbeiter*innen entstanden ist, die während der Sowjetzeit in Lettland arbeiteten. Jedoch ist anzunehmen, dass diese Information, ähnlich wie bei der Willkommenskultur in Deutschland, nicht mehr aktuell ist und somit nicht die Realität widerspiegelt. Trotzdem kann dies gem. Lee (1966: 50f) einer der Gründe sein, weshalb sich Ukrainer*innen entscheiden nach Lettland zu fliehen.

Neben diesen Informationen trug jedoch auch die Asylgesetzgebung in Deutschland zu einer Kettenmigration aus Syrien bei, wie sie Faist (2000: 45) beschreibt. Hierbei spielt besonders der Familiennachzug, der in den Schutzformen unterschiedlich geregelt ist, eine besondere Rolle. Dieser ist ein gutes Beispiel für hochfunktionale Migrationsnetzwerke, die es der Familie ermöglichen, mit geringem Risiko in ein weit entferntes Land zu fliehen. Daher ist anzunehmen, dass das Netzwerk der syrischen Flüchtlinge mittlerweile sehr stabil und großflächig ist, was zu einer starken Reduktion der Risiken führen müsste.

Auch Ukrainer*innen verfügen über Netzwerke nach Deutschland. Die vor Beginn des Krieges in Deutschland bereits beheimatete Diaspora, hat es ermöglicht, dass viele ukrainische Flüchtlinge nicht auf die Unterbringung durch den Staat in Wohnheimen angewiesen waren. Gleiches galt für Lettland. Da Lettland vor dem Krieg kein präferiertes Ziel für internationale Flüchtlinge war, ist anzunehmen, dass die Größe der Diaspora bestehend aus 42.000 Ukrainer*innen und das dadurch entstandene Netzwerk in die Ukraine maßgeblich zu der 5.539,72 % Steigerung der Flüchtlingsmigration nach Lettland geführt hat (vgl. Varpina & Fredheim 2022: 821). Auch Experte III sieht dies als einen wichtigen Grund weshalb sich ukrainische Flüchtlinge für Lettland als Ziel entscheiden (vgl. Interview III: 9f). Die beiden deutschen Experten stimmen dabei mit Experte III darüber überein, dass Netzwerke eine wichtige Rolle bei der Wahl des Fluchtziels gespielt haben (vgl. Interview I: 9ff; Interview II: 11ff). Obwohl die ukrainische Diaspora in Deutschland prozentual mit 155.000 Mitgliedern einen kleineren Anteil an der Bevölkerung hat, ist anzunehmen, dass das Netzwerk nach Deutschland auf Grund der absoluten Mitgliederzahl größer ist (vgl. Statistisches Bundesamt 2024b).

Für andere Flüchtlinge bietet Lettland eher wenige Pull-Faktoren. Allerdings geht die restriktive Politik so weit, dass den lettischen Behörden vorgeworfen wird, Menschenrechte an seinen

Grenzen zu verletzen (vgl. Amnesty International 2023). Ebenso scheint es, dass der lettische Staat Flüchtlingen in der Vergangenheit keine ausreichende Lebensgrundlage bot, was dazu führte, dass Flüchtlinge Lettland wieder verließen (vgl. Aizliegtais paņēmiens & Eng.LSM.lv 2016). So beschreibt Experte III Lettland als ein Transitland für den Teil der Flüchtlinge, der nicht aus der Ukraine stammt (vgl. Interview III: 34f). Ferner beschnitt das Parlament die Freiheit der Regierung über die Aufnahme von Flüchtlingen allein zu entscheiden (vgl. Ragozin 2015).

Ein Faktor, den Lettland ebenfalls sehr zu betonen scheint, ist die Ablehnung von Russland und der Sowjetunion. Die Kategorisierung von ehemaligen Sowjetbürger*innen als Nichtbürger*innen und das Abreißen sowjetischer Denkmäler und Wahrzeichen, kann im Push-Pull-Modell unterschiedlich gedeutet werden. Zum einen kann es als ein Signal für Nicht-Bürger*innen gesehen werden, Lettland zu verlassen, dies wäre dann ein Push-Faktor. Ebenso könnten durch derartige Maßnahmen Pull-Faktoren reduziert werden, die es für Menschen aus Russland oder Belarus attraktiv machen könnte, nach Lettland zu migrieren. Da die Gruppe der Nicht-Bürger*innen mit 9,3 % (vgl. Tabelle 1) einen bedeutenden Anteil der Bevölkerung ausmacht, könnte auch ein bedeutendes Netzwerk in andere ehemalige Sowjetrepubliken bestehen. Restriktive Migrationspolitik, die ein solches Netzwerk einschränken könnte, ist die Ausweisung russischer Staatsbürger*innen, die sich nach den Vorstellungen der lettischen Regierung, nicht an der Integration in Gesellschaft beteiligen (vgl. Welt 2024).

Es ist jedoch auch möglich, eine Abneigung gegenüber Russland, als Pull-Faktor zu deuten. Dies gilt für Staaten, die wie die Ukraine ebenfalls Russland kritisch oder feindlich gesinnt sind. Auf Grund der Einschätzung von Experte III leitet sich die Solidarität der Letten mit den Ukrainern ebenfalls aus dieser gemeinsamen Abneigung her (vgl. Interview III: 4ff).

Alle Experten gehen in den Interviews davon aus, dass der Wohlstand eines Landes einen wichtigen Faktor bei der Fluchtentscheidung bildet. Vergleicht man den Wohlstand Deutschlands mit dem Lettlands, so zeigt sich, dass Lettland sowohl eine geringere Kaufkraft als auch ein weitaus geringeres Bruttoinlandsprodukt/Kopf hat (vgl. Tabelle 1). Dies könnte Flüchtlinge davor abschrecken, nach Lettland zu migrieren, da sie mit dort mit einer schlechteren Versorgung durch den Staat rechnen müssen (vgl. Aizliegtais paņēmiens & Eng.LSM.lv 2016). Auch das Push-Pull-Modell geht davon aus, dass die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes einen Einfluss auf die Migrationsentscheidung hat (vgl. Lee 1966: 54). Obwohl dies zunächst auf freiwillige Migration bezogen war, ist auch für Flüchtlinge anzunehmen, dass diese, wenn sie aus einer Situation der akuten Gefahr gekommen sind, wirtschaftliche Faktoren als wichtigen Aspekt in die Fluchtentscheidung mit einbeziehen.

Ein weiterer Aspekt, der anhand der demografischen Entwicklung zu sehen ist, ist, dass in beiden Ländern das natürliche Bevölkerungswachstum zurückgeht (vgl. Abbildung 4; Abbildung 5). In Deutschland wird dies zwar durch Zuwanderung wieder ausgeglichen, jedoch nimmt in Lettland die Bevölkerung ab. Experte I und II sehen es als notwendig, dass langfristig die Migrationspolitik so gestaltet werden müsse, dass Menschen nach Deutschland zuwandern, um den Bedarf an Arbeitskräften zu decken. Darüber hinaus sieht Experte II daher Flüchtlinge als Chance für den Arbeitsmarkt und Experte I bemerkt, dass sich die Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen bereits positiv auf die Konjunktur ausgewirkt hätte (vgl. E-Mail I: 9ff; E-Mail II: 4ff). Für Lettland schätzt Experte III ebenfalls, dass die geflüchteten Ukrainer*innen einen positiven Einfluss auf die Wirtschaft haben könnten (vgl. Interview III: 230ff). Alle drei gehen jedoch davon aus, dass der wirtschaftliche Vorteil bei restriktiven politischen Entscheidungen nicht mit einbezogen wird (vgl. E-Mail I: 4ff; E-Mail II: 1ff; Interview III: 230ff).

Inwiefern die restriktive Flüchtlingspolitik in Deutschlands einen Einfluss auf die Flüchtlingsmigration nimmt, ist fraglich. Zwar nimmt die Anzahl der Flüchtlinge in Deutschland konstant zu, jedoch nahm das jährliche Wachstum bis zum Beginn des Ukrainekrieges ab (vgl. Abbildung 9). Dies könnte darauf hindeuten, dass die deutschen Maßnahmen Wirkung zeigen. Dies könnte gegen die von Klingholz (2019: 3f) angestellte Vermutung sprechen, nach der restriktive Maßnahmen wenig Einfluss auf die Attraktivität eines Landes als Zielland wirken. Jedoch gab es andere europaweite Maßnahmen, die ebenfalls einen starken Einfluss auf die Zuwanderung nach Deutschland hatten. Weshalb der Anteil der Flüchtlinge (ohne Ukrainer*innen) an der lettischen Bevölkerung so gering ist (0,67 %), kann auch nicht eindeutig auf die lettische restriktive Flüchtlingspolitik zurückgeführt werden (Tabelle 1). Hierbei wird auch die Ausprägung anderer Pull-Faktoren wie die Ökonomie Einfluss haben.

Auch die Feststellung, dass Lettland potenziell ein Auswanderungsland mit einer durch Emigration schrumpfenden Bevölkerung ist (Abbildung 1, Abbildung 6), spricht ebenfalls gegen die Attraktivität Lettlands als Einwanderungsland für Flüchtlinge. Das Bevölkerungswachstum Deutschlands und ein über die meiste Zeit hinweg positives Migrationssaldo spricht hingegen dafür, dass Deutschland als Einwanderungsland auch für Flüchtlinge attraktiv erscheint (vgl. Abbildung 7).

Andererseits könnte die Massenzustrom-Richtlinie ein Grund dafür sein, dass es trotz des großen Zustroms von Ukrainer*innen nach Lettland und Deutschland bis jetzt keine restriktiven Maßnahmen gegen diese Gruppe der Flüchtlinge gab. Da die Regelungen bis jetzt noch nicht verändert wurden und es nach Meinung des Experten II wahrscheinlich zu einer Verlängerung kommen wird, werden auch vorerst die Restriktionen, die für Asylbewerber*innen gelten nicht

auf Ukrainer*innen angewendet werden (vgl. Interview II: 91ff). Diese Unabhängigkeit von staatlichen Restriktionen sieht Experte I jedoch kritisch, da dies langfristig zu einem Verlust der Steuerung von Flüchtlingsmigration aus der Ukraine kommen würde (vgl. Interview I: 52ff, 60f, 67ff). Auch einige deutsche Politiker*innen befürchten, dass ein weiterhin unregelmäßiger Zustrom ohne Verteilungsprinzip zu Problemen für einzelne Länder führen könnte (vgl. Breyton: 2024).

Alle drei Experten sehen jedoch auch in beiden Ländern Verbesserungspotential bei dem Umgang mit Flüchtlingen. Unter anderem durch Sprachkurse, besseren Unterbringungsmöglichkeiten oder einer Anpassung des Asylbewerberleistungsgesetz (vgl. Interview I: 180ff; Interview II: 249f; Interview III: 62ff). Maßnahmen, die bis jetzt ergriffen wurden, haben einen Fokus auf das Thema Integration. In Lettland wurde im Jahr 2024 die Schulpflicht für geflüchtete ukrainische Kinder eingeführt (vgl. Latvian Public Broadcasting & Dēvica 2024). Ebenso wurde in Deutschland ein Programm der sogenannte Job Turbo entworfen, das Flüchtlinge aus der Ukraine schneller in den Arbeitsmarkt integrieren soll (vgl. Die Bundesregierung 2023). Jedoch scheint keiner eine restriktivere Politik gegenüber der Einwanderung von Flüchtlingen allgemein für notwendig zu erachten. Dies spricht dafür, dass die öffentliche eher kritische und fachliche Meinung in diesem Punkt auseinandergehen.

Ferner hat die Mehrheitsgesellschaft auch unterschiedlich viel Solidarität für verschiedene Flüchtlingsgruppen. Sowohl in Lettland als auch in Deutschland ist die Solidarität mit geflüchteten Menschen aus der Ukraine höher als mit anderen Flüchtlingen. Dies zeigt sich bei der gefühlten Bedrohung durch Flüchtlinge, seit der Silvesternacht in Köln oder beim Zusammenkommen verschiedener, eigentlich gegensätzlicher gesellschaftlicher Gruppen in Lettland (vgl. Thölmann et al. 2023: 13; vgl. Ragozin 2015). Dem stimmt Experte II zu, in dem er darauf hinweist, dass Ukrainer*innen mit einem geringeren Maß an gesellschaftlicher Abneigung rechnen müssten, solange es noch andere Gruppen von Flüchtlingen gäbe, die die Aufmerksamkeit asylkritischer Blicke auf sich ziehen (vgl. Interview II: 195ff). Weitere Gründe könnten die von Feld und Burgstaller (2023: 24 ff.) für Deutschland erhobene Kennzahlen sein. Mit diesen weisen sie darauf hin, wie sich die ukrainischen von anderen Flüchtlingen unterscheiden. So ist der Wunsch bei Ukrainer*innen nach dem Krieg Deutschland wieder zu verlassen höher als bei anderen Flüchtlingen. Ebenfalls sind der Bildungsstand und der Frauenanteil höher (Feld und Burgstaller 2023: 24 ff.). Daher kann davon ausgegangen werden, dass diese Tendenzen ebenfalls für die ukrainischen Flüchtlinge in Lettland gelten. So kann der Frauenanteil auf die Mobilmachung in der Ukraine zurückgeführt werden. Somit beeinflusst dies auch die Gruppe

der Flüchtlinge, die sich Lettland als Zielland ausgewählt haben. Diese Kennzahlen könnten ebenfalls dafür sprechen, dass die Ablehnung ukrainischer Geflüchteter nicht so ausgeprägt ist. Zuletzt könnte es auch von Bedeutung sein, dass wie anfangs bereits erwähnt, die Flüchtlingspolitiken beider Länder konservativer und restriktiver werden können, ohne dass dies die Ukrainer*innen betrifft. So beteiligen sich gemäßigte Parteien wie die SPD und CDU an restriktiven Maßnahmen (vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2019: 22). Daher könnte es sein, dass der Sonderstatus der Ukrainer*innen den regierenden Parteien entgegenkommt, da sie so nur einem Teil der Flüchtlinge Restriktionen auferlegen müssen.

8 Fazit und Ausblick

Ziel dieser Arbeit war es, festzustellen, wie die Einwanderung von geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainern die Flüchtlingspolitik der Aufnahmeländer, in diesem Fall Deutschland und Lettland, verändert.

Einen maßgeblichen Einfluss auf alle nationalen flüchtlingspolitischen Entscheidungen nach Beginn des Krieges in der Ukraine, hatte die von der EU in Kraft gesetzte Massenzustrom-Richtlinie. Diese sorgte dafür, dass der große Zustrom von Flüchtlingen aus der Ukraine nicht das Asylsystem der Länder überbelastete, sondern dass diese von Beginn an getrennt gemanagt werden konnten. Viele der Herausforderungen, die sich dadurch auf nationaler Ebene im Umgang mit ukrainischen Flüchtlingen ergaben, waren für Lettland und Deutschland dieselben. Da sich in Deutschland durch langjährige Erfahrungen eine umfassende Aufnahmeorganisation für Flüchtlinge entwickelt hat, sind die Strukturen dort ausgereifter als in Lettland. Dies zeigt sich in Lettland zum Beispiel in der mangelnden Finanzierung von Sprachkursen oder der verspäteten Einführung einer Schulpflicht für ukrainischer Flüchtlingskinder. Die Einwanderung von Ukrainer*innen bietet Lettland die Möglichkeit, dass sich dort Strukturen bilden, die den Umgang (Aufnahme/Integration) mit Flüchtlingen auch zukünftig besser gestalten könnten. Jedoch gab es auch in Deutschland noch einige Neuerungen wie die sogenannten Job Turbos für eine Verbesserung der Arbeitsmarktintegration (vgl. Die Bundesregierung 2023).

Einen weiteren Effekt, den die Massenzustrom-Richtlinie auf die Flüchtlingspolitik der Staaten haben könnte, ist, dass sie einen völlig neuen, weit weniger bürokratischen Weg zur Aufnahme und Integration von Flüchtlingen aufzeigt. Dies könnte der Debatte um das Thema Flüchtlinge/Asyl, die momentan von populistischen Gruppen genutzt wird, um ihre Interessen durchzusetzen, entschärfen und den Themenfokus in der Öffentlichkeit auf andere Probleme lenken.

Für beide Staaten bedeutete die Zuwanderung aus der Ukraine aber auch einen Flüchtlingszustrom in bisher nicht gekanntem Ausmaß. Die Geflüchteten trafen dabei auf Aufnahmegesellschaften, die viel Bereitschaft zeigten, die schutzsuchenden Ukrainer*innen aufzunehmen. Da sie kein Asylverfahren durchlaufen mussten und viele von ihnen die Möglichkeit hatten, bei Verwandten und Bekannten unterzukommen, fielen sie in der Aufnahmegesellschaft nicht auf und stellten somit anfänglich keine überbordende Belastung für die Bevölkerung dar. Auch Gemeinsamkeiten mit der Mehrheitsgesellschaft, wie die gleiche Einstellung zu Russland oder eine ähnliche Geschichte, führen zu einem stärkeren Zugehörigkeitsgefühl. Dies könnte es ermöglichen, dass die Integration von Ukrainer*innen einfacher gelingen kann, da sie viele Anschlusspunkte in den Aufnahmegesellschaften haben. Somit kann davon ausgegangen werden, dass die Integration weniger aktiv von der Seite des Staates betrieben werden muss als bei anderen Einwanderergruppen. Dies könnte besonders für Lettland gelten, da hier besonders die historische Verbindung eine bedeutende Rolle spielt.

Wozu die Massenzustrom-Richtlinie jedoch nicht geführt hat, sind große Veränderungen im Asylrecht beider Staaten. Hier haben besonders die Experten darauf hingewiesen, dass es unabhängig von den Regelungen, die für Ukrainer*innen gelten, noch viel Verbesserungspotenzial in den Asylsystemen gibt.

Es gibt jedoch bereits Forderungen aus Politik und Expert*innen, dass eine Möglichkeit geschaffen werden müsse, die Flüchtlingsbewegung aus der Ukraine steuerbar zu machen. Dies ist insofern sinnvoll, da es die Integration fördern könnte und die Verhältnisse unter den europäischen Staaten stärken würde. Allerdings muss hier darauf geachtet werden, wer diese Forderung stellt und wie sehr sie der öffentlichen, positiven Wahrnehmung der Ukrainer*innen schaden würde.

Da diese Arbeit während des noch andauernden Krieges in der Ukraine verfasst wurde, dessen Ausgang nicht absehbar ist und von vielen Faktoren abhängt, ist es schwierig, einen sicheren Ausblick auf die weitere Entwicklung der Politik zu geben. Unabhängig von den Geschehnissen in der Ukraine ist jedoch mit einer weiteren Verschärfung der restriktiven Asylpolitik zu rechnen, da rechte und konservative Parteien in Europa an Einfluss gewinnen. Die künftigen Regelungen in Bezug auf die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge, wird wohl davon abhängen, wie lange der Krieg noch andauern wird und ob die Zahl weiter steigen oder eher sinken wird. Da der Verwaltungsaufwand für eine Erfassung und für Asylverfahren der bereits in der EU angekommenen ukrainischen Flüchtlinge sehr hoch wäre, kann derzeit davon ausgegangen werden, dass diese nicht in das normale Asylsystem überführt werden.

Bei der Planung zukünftiger nationaler und europaweiter Gesetze und Regelungen müssen daher einige Aspekte besonders im Fokus stehen. Zum einen sollte darauf geachtet werden, dass der scheinbar einfachere Umgang mit Flüchtlingen aus der Ukraine nicht zu einer Ungleichbehandlung zwischen Flüchtlingen verschiedener Herkunft führt. Zum anderen muss darauf geachtet werden, dass restriktive politische Maßnahmen nicht die GFK oder andere Menschenrechte verletzen.

Die Wissenschaft trägt daher eine besondere Verantwortung, da sie Fakten liefert und somit Einfluss auf die öffentliche Meinung nehmen kann. Eine faktenbasierte Berichterstattung kann auf Stimmungslagen reagieren, die besonders negativ durch populistische Parteien beeinflusst werden. Ein gutes Management in der Asyl- und Flüchtlingspolitik spart unnötige Kosten, verhindert unnötige Restriktionen und verbessert die Integration von Flüchtlingen in die Aufnahmegesellschaft.

9 Literaturverzeichnis

Aizliegtais paņēmiens; Eng.LSM.lv (2016): Refugees leave Latvia for Germany. Abgerufen von <https://eng.lsm.lv/article/society/society/refugees-leave-latvia-for-germany.a199612/> [28.05.2024]

Ambote, S.; Eng.LSM.lv (24.01.2024): Under half of Ukrainians in Latvia are employed. Abgerufen von <https://eng.lsm.lv/article/economy/employment/24.01.2024-under-half-of-ukrainians-in-latvia-are-employed.a540094/> [29.05.2024]

Amnesty International (2022): Abuse of Power: A one-year „Emergency“ at Latvian Borders. In *Amnesty International Ltd: Latvia: Return Home or never leave the Woods*. [E-Book]. London: Amnesty International Ltd, 11-22

Amnesty International (23.06.2023): Lettland: Parlament stimmt für völkerrechtswidrige Pushbacks. Abgerufen von <https://www.amnesty.de/informieren/aktuell/lettland-voelkerrechtswidrige-pushbacks> [06.05.2024]

Barth, R (22.11.2023): Zehn Jahre Maidan-Revolution: Wie die Ukraine ihre Orientierung fand. *Tagesschau.de*. Abgerufen von <https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-jahrestag-aufstand-maidan-100.html> [05.05.2024]

Bauer, C.; Denk, G.; Dippel, A.-K (24.02.2024): Der Ukraine-Krieg im Zeitraffer. Abgerufen von <https://zdfheute-stories-scroll.zdf.de/ukraine-krieg-zeitraffer/index.html> [05.05.2024]

Baumanis, J. (23.10.1996): Letter dated 23 October 1996 from the Permanent Representative of Latvia to the United Nations addressed to the Secretary-General. Abgerufen von <https://digitallibrary.un.org/record/223462?ln=fr&v=pdf> [18.06.2024]

Bērziņš, J. (2023). Latvia: From Total Defense to Comprehensive Defense. In *PRISM*. 10(2), 38–53

Bogue, D. J. (1977): A Migrant's-Eye View of the Costs and Benefits of Migration to a Metropolis. In Brown, A. A. (Hg.); Neuberger, E.: *Internal migration: a comparative perspective*. [E-Book]. New York: Acad. Press, 167-182

Bohle, D. (17.02.2017): Baltische Wege aus der Finanzkrise - Musterbeispiele für erfolgreiche Austeritätspolitik? Abgerufen von <https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/242519/baltische-wege-aus-der-finanzkrise/> [16.05.2024]

Breyton, R. (2024): „Aus asylrechtlicher Logik nicht mehr gerechtfertigt, Ukrainern pauschal Schutz zu gewähren“. Abgerufen von <https://www.welt.de/politik/deutschland/plus251637190/Zukunft-der-Kriegsfluechtlinge-Aus-asylrechtlicher-Logik-nicht-mehr-gerechtfertigt-Ukrainern-pauschal-Schutz-zu-gewaehren.html> [24.05.2024]

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2023): Ablauf des deutschen Asylverfahrens - Ein Überblick über die einzelnen Verfahrensschritte und rechtlichen Grundlagen. Abgerufen von https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/AsylFluechtlingsschutz/Asylverfahren/das-deutsche-asylverfahren.pdf?__blob=publicationFile&v=24 [08.05.2024]

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (o.D.): Germany 4 Ukraine. Registrierung, Aufenthaltserlaubnis und Asyl. Abgerufen von <https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-de/einreise-aufenthalt-und-rueckkehr/ukraine-aufenthaltserlaubnis#:~:text=Sollten%20ukrainische%20Staatsangehörige%20Asyl%20beantragen,der%20Stellung%20eines%20Asylantrages%20abzusehen.> [13.05.2024]

Bundesministerium des Inneren (Hg.) (2010): Migrationsbericht des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge im Auftrag der Bundesregierung -Migrationsbericht 2008 (1. Auflage).

Bundesministerium des Inneren und Heimat (03.02.2016): Gesetz zur Einführung beschleunigter Asylverfahren. Abgerufen von <https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/gesetzgebungsverfahren/DE/gesetz-zur-einfuehrung-beschleunigter-asylverfahren-asylpaket-2.html> [16.06.2024]

Bundeszentrale für Politische Bildung (21.04.2016): Wie ist das Asylrecht entstanden? Abgerufen von <https://www.bpb.de/themen/migration-integration/kurzdosiers/224641/wie-ist-das-asylrecht-entstanden/> [07.05.2024]

Central Statistical Bureau of Latvia (o.D. a): Statistical database. Abgerufen von https://data.stat.gov.lv/pxweb/en/OSP_PUB/ [14.05.2024]

Central Statistical Bureau of Latvia (o.D. b): Usually resident population by citizenship, sex and age group at the beginning of year 1996 – 2023. Abgerufen von https://data.stat.gov.lv/pxweb/en/OSP_PUB/START__POP__IR__IRV/IRV020 [18.05.2024]

de Haas, H. (2010): Migration transitions: a theoretical and empirical inquiry into the developmental drivers of international migration. In *IMI Working Paper 24*. Oxford: International Migration Institute.

de Haas, H. (2011): The determinants of international migration - Conceptualising policy, origin and destination effects. In *IMI Working Paper 32*. Oxford: International Migration Institute.

de Haas, H. (2021): A theory of migration: the aspirations-capabilities framework. Abgerufen von <https://doi.org/10.1186/s40878-020-00210-4> [03.05.2024]

Dernbach, A. (2020): Von Rita Süßmuth zu Enver Simsek: Was Deutschland in 20 Jahren lernte - und was nicht. Abgerufen von <https://www.tagesspiegel.de/meinung/was-deutschland-in-20-jahren-lernte-und-was-nicht-5375104.html> [23.05.2024]

Die Bundesregierung (18.10.2023): Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten: Schneller in den Job. Abgerufen von <https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/arbeit-und-soziales/jobturbo-2231048> [06.05.2024]

Eng.Lsm.lv; Dēvica, P (27.02.2024): Ukrainian children might have to go to Latvian schools next year. Abgerufen von <https://eng.lsm.lv/article/society/education/21.02.2024-ukrainian-children-might-have-to-go-to-latvian-schools-next-year.a543727/> [06.05.2024]

Eng.Lsm.Lv. (08.02.2024): Rally in support of Ukraine planned in Rīga February 24. Abgerufen von <https://eng.lsm.lv/article/society/society/08.02.2024-rally-in-support-of-ukraine-planned-in-riga-february-24.a542143/> [06.05.2024]

Europäisches Generaldirektion Kommunikation (2024): Was sind die Ursachen von Migration? (20200624STO81906). europa.eu. Abgerufen von https://www.europa.europa.eu/pdfs/news/expert/2020/7/story/20200624STO81906/20200624STO81906_de.pdf [06.05.2024]

Europäisches Parlament (16.04.2024): Was sind die Ursachen für Migration? Abgerufen von European Commission (2024). Governance of migrant integration in Latvia. Abgerufen von https://migrant-integration.ec.europa.eu/country-governance/governance-migrant-integration-latvia_en#legislation [28.05.2024]

European Commission (30.06.2023): Latvia: Support for those fleeing Ukraine extended to end of 2023. Abgerufen von https://migrant-integration.ec.europa.eu/news/latvia-support-those-fleeing-ukraine-extended-end-2023_en [06.05.2024]

European Parliament (1999): MIGRATION AND ASYLUM IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE - LIBE 104 EN. Abgerufen von: https://www.europarl.europa.eu/workingpapers/libe/104/latvia_en.htm# [26.05.2024]

Faist, T. (09.04.2000): The Volume and Dynamics of International Migration and Transnational Social Spaces (Oxford, 2000; online edn, Oxford Academic, 3 Oct. 2011), Abgerufen von <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198293910.001.0001>, [16.04.2024].

Feld, L. P.; Burgstaller L. (2023): Migrationsentwicklungen – ein aktueller Überblick. In Stiftung Malteser Migrationsbericht. *Fakten statt Stimmungslage: Malteser Migrationsbericht 2023*. [E-Book] Köln: Stiftung Malteser Migrationsbericht, 8-31.

Feld, L. P.; Doerr, A.; Hirsch, P.; Sajons C. (2017): Zuwanderung nach Deutschland von 1945 bis heute. In Stiftung Malteser Migrationsbericht. *Fakten statt Stimmungslage: Malteser Migrationsbericht 2017*. [E-Book] Köln: Stiftung Malteser Migrationsbericht, 10-29.

Haug, S.; Sauer, L. (2006): Bestimmungsfaktoren internationaler Migration. Ein Überblick über Theorien zur Erklärung von Wanderungen. In *Migration und ethnische Minderheiten. Sozialwissenschaftlicher Fachinformationsdienst 1/2006*, 7-34.

Hügel, V. M.; Voigt, C.; GGUA-Flüchtlingshilfe (2010): Arbeitshilfe Die Duldung - Aussetzung der Abschiebung. Projekt Q – Büro für Qualifizierung der Flüchtlingsberatung. Abgerufen von https://www.einwanderer.net/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/duldung.pdf [08.05.2024]

Informationsverbund Asyl & Migration (01.2016): Asylbewerberleistungsgesetz. Abgerufen von <https://www.asyl.net/themen/sozialrecht/asylbewerberleistungsgesetz> [07.05.2024]

Informationsverbund Asyl & Migration (04.2023): Duldung. Abgerufen von <https://www.asyl.net/themen/aufenthaltsrecht/sonstiger-aufenthalt/duldung> [08.05.2024]

Jäger, M.; Jäger, S. (1997): Verstrickungen - Der rassistische Diskurs und seine Bedeutung für den politischen Gesamt-Diskurs in der Bundesrepublik Deutschland. In S. Jäger; J. Link (Hg.): *Die Vierte Gewalt – Rassismus und die Medien*. [E-Book] Duisburg: Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung (DISS), 49-79.

Jakob, C (13.10.2022): TAZ. Geflüchtete an lettischer Grenze: Folter und Abschiebung. Abgerufen von <https://taz.de/Gefluechtete-an-lettischer-Grenze/!5887943/> [06.05.2024]

Keller, F. (02.12.2020): Bericht über die Umsetzung der Dublin-III-Verordnung. Abgerufen von https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0245_DE.html [20.05.2022]

Kiel Institut für Weltwirtschaft (2021): Merkels Flüchtlingspolitik war kein Migrationstreiber. Abgerufen von <https://www.ifw-kiel.de/de/publikationen/aktuelles/merkels-fluechtlingspolitik-war-kein-migrationstreiber/> [23.05.2024]

Klingholz, R (2019): Leichter gesagt als getan. Wachsende Migrationsströme: Wie können die europäischen Länder die Fluchtursachen erfolgreich bekämpfen?. In *Ifo Schnelldienst*. 72 (23), 3–5.

Kottmann, L (30.01.2023): Haben Geflüchtete aus der Ukraine eine Art "Sonderstatus", Frau Alabali-Radovan? Abgerufen von <https://web.de/magazine/politik/gefluechtete-ukraine-art-sonderstatus-alabali-radovan-37762526> [13.05.2024]

Lee, E. S. (1966): A Theory of Migration. *Demography*. 3 (1), 47–57.

Massey, D. S.; Arango, J.; Hugo, G.; Kouaouci, A.; Pellegrino, A.; Taylor, J. E. (1993): Theories of international migration: A review and appraisal. *Population and development review*. 19 (3), 431-466.

Mediendienst Integration (2024): Syrische Flüchtlinge. Abgerufen von <https://mediendienst-integration.de/migration/flucht-asy/syrische-fluechtlinge.html> [23.05.2024]

Millere, J.; Dobelniece, S. (2018): Social inclusion challenges of refugees: a case study. In *19th International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development 2018"*. Jelgava.

Office of Citizenship and Migration Affairs Republik of Latvia (2024): Asylum Seeking. Abgerufen von <https://www.pmlp.gov.lv/en/asylum-seeking> [21.05.2024]

Paparinskis, M. (2018): Political and Electoral Rights of Non-citizen Residents in Latvia and Estonia: Current Situation and Perspectives. Abgerufen von [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/604953/IPOL_BRI\(2018\)604953_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/604953/IPOL_BRI(2018)604953_EN.pdf) [26.05.2024]

PRO ASYL (25.05.2023): PRO ASYL NEWS. 30 Jahre »Asylkompromiss«: Ein Grundrecht wird ausgehöhlt. Abgerufen von <https://www.proasyl.de/news/30-jahre-asylkompromiss-ein-grundrecht-wird->

The World Bank (o.D.): GDP per capita (current US\$) - Latvia, Germany. Abgerufen von <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=LV-DE> [15.05.2024]

Uken, M. (27.01.2016): Flüchtlingskrise: Europas großes „Ja, aber . . .“. Abgerufen von <https://www.zeit.de/wirtschaft/2016-01/fluechtlingskrise-europaeische-loesung-grenzen-tuerkei-schengener-abkommen/seite-2> [13.05.2024]

UNHCR (20.02.2024): Von Ukraine-Krieg hinterlässt nach zwei Jahren Millionen Vertriebene im Ungewissen. Abgerufen von <https://www.unhcr.org/dach/de/104887-der-krieg-in-der-ukraine-geht-in-sein-drittes-jahr-und-hinterlaesst-millionen-vertriebene-in-unsicherheit.html#:~:text=Nach%20zwei%20Jahren%20Krieg%20in,Ukraine%20nach%20wie%20vor%20katastrophal.> [06.05.2024]

UNHCR (2015): Integration of refugees in Latvia: Participation and Empowerment. Abgerufen von <https://www.refworld.org/reference/countryrep/unhcr/2015/en/115476> [26.05.2024]

UNHCR (o.D. a): FAQ Flüchtlinge - UNHCR Deutschland. Abgerufen von <https://www.unhcr.org/dach/de/services/faq/faq-fluechtlinge> [07.05.2024]

UNHCR (o.D. b): Dublin Verfahren. Abgerufen von <https://www.unhcr.org/dach/de/was-wir-tun/asyl-in-europa/dublin-verfahren> [13.05.2024]

UNHCR (o.D. c): Refugee data finder. Abgerufen von <https://www.unhcr.org/refugee-statistics/download/?url=f0aKE9> [15.05.2024]

Urmersbach, B. (20.03.2024): Anteil der Flüchtlinge aus der Ukraine an der Gesamtbevölkerung der Mitgliedstaaten der Europäischen Union. <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1356653/umfrage/anteil-ukrainischer-fluechtlinge-an-gesamtbevoelkerung-der-eu-staaten/#:~:text=Rund%20zwei%20Drittel%20der%20rund,in%20Polen%2C%20Deutschland%20und%20Tschechien.> [05.05.2024]

Varpina, Z.; Fredheim, K. (2022): Ukrainian asylum seekers in Latvia: the circumstances of destination choice. In *Migration Letters*, 19 (6), 819-831.

Welt (08.03.2024): Lettland ordnet erste Ausreisen von Russen ohne Aufenthaltserlaubnis an. Abgerufen von <https://www.welt.de/politik/ausland/article250466074/Lettland-ordnet-erste-Ausreisen-von-Russen-ohne-Aufenthaltserlaubnis-an.html> [27.05.2024]

Yanatma, S. (06.02.2024): Einkommensungleichheit in Europa: Welche Länder haben das höchste und das niedrigste verfügbare Einkommen? Abgerufen von <https://de.euronews.com/business/2024/02/06/einkommensungleichheit-in-europa-welche-lander-haben-das-hochste-und-das-niedrigste-verfug#:~:text=Die%20Spanne%20des%20verfügbaren%20Durchschnittseinkommen,lag%20bei%2019%20083%20€>. [15.05.2024]

Anhang

- Anhang A: Interviewleitfaden
- Anhang B: Personenbezogene Informationen der Interviewpartner
- Anhang C: Datenschutzerklärung der Interviewpartner*innen (deutsch)
- Anhang D: Datenschutzerklärung der Interviewpartner*innen (englisch)
- Anhang E: Kategorisierungssystem
- Anhang F: Tabellen
- Anhang G: Abbildungen

Anhang A: Interviewleitfaden

Block 1

Frage: Aus welchen Gründen wählen Flüchtlinge aus der Ukraine Deutschland als Aufnahme-land? (Why do refugees from Ukraine choose Latvia as a host country?)

Frage: Unterscheiden sich diese Gründe von denen anderer Schutzsuchender? (Do these reasons differ from those of other people seeking protection?)

Block 2

Frage: Aufgrund der Massenzustrom-Richtlinie der EU ist es für Ukrainer einfacher, sich in der EU und in Deutschland zu bewegen und sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Wurden aufgrund dieser Ausnahmeregelung neue Maßnahmen ergriffen, die den Umgang mit allen Schutzsuchenden verändert haben? (Due to the EU's mass influx directive, it is easier for Ukrainians to move around the EU and Latvia and to integrate into the labour market. Have new measures been taken as a result of this derogation that have changed the way all those seeking protection are treated?)

Frage: Welche gesetzlichen Änderungen und Voraussetzungen sind notwendig, um die Versorgung und Integration von Schutzsuchenden zu verbessern? (What legal changes and requirements are necessary to improve the care and integration of people seeking protection?)

Frage: Sollten die Regeln für den Umgang mit Schutzsuchenden in der EU vereinheitlicht werden? (Should the rules for dealing with protection seekers in the EU be standardised?)

Block 3

Frage: Hat Deutschland eine besondere Verantwortung für ukrainische Flüchtlinge? (Does Latvia have a special responsibility for Ukrainian refugees?)

Frage: Wird der Zustrom von Schutzsuchenden nach den Erfahrungen mit den Menschen aus der Ukraine in der öffentlichen Debatte auf lange Sicht anders bewertet werden? (Will the influx of people seeking protection be assessed differently in the public debate in the long term after the experiences with people from Ukraine?)

Anhang B: Personenbezogene Informationen der Interviewpartner

Personenbezogene Informationen	Experte 1	Experte 2	Experte 3
Bezug zu:	Deutschland	Deutschland	Lettland
Tätigkeitsbereich	Führungskraft einer Gemeinnützige Organisation mit dem Fokus auf Flüchtlingsarbeit	Mitglied der Landesregierung Rheinland-Pfalz	Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit einer Gemeinnützige Organisation mit dem Fokus auf Flüchtlingsarbeit
Fachgebiet	Langjährige Umsetzung flüchtlingspolitischer Entscheidung und Beratung verschiedener Regierungen derlei Fragen	Mitgestaltung und Umsetzung der Migrations- und Integrationspolitik der Landesregierung	Umsetzung flüchtlingspolitischer Entscheidungen der Republik Lettland
Dauer der Beschäftigung	28 Jahre	>13 Jahre	< 1 Jahr

Anhang C: Datenschutzerklärung der Interviewpartner*innen (deutsch)

Information für Teilnehmende an einem Interview für das Forschungsprojekt

„Auswirkungen des Ukraine-Russland-Konfliktes auf die Flüchtlingspolitik in Lettland im Vergleich zu Deutschland“

Sehr geehrter Teilnehmer,

im Rahmen der Bachelorarbeit „Auswirkungen des Ukraine-Russland-Konfliktes auf die Flüchtlingspolitik in Lettland im Vergleich zu Deutschland“, von Julius Schilgen werden mit Ihnen Interviews durchgeführt, bei denen Sie zu Ihren Erfahrungen und Einschätzungen zur Entwicklung der Flüchtlingspolitik in Deutschland bzw. Lettland sowie dem Einfluss des Ukrainekrieges befragt werden.

Das mit Ihnen geführte Gespräch wird mithilfe eines Tonbandgerätes aufgezeichnet. Das verschriftlichte Gespräch (Transskript) wird für die Auswertung im Rahmen der Abschlussarbeit verwendet.

Im Folgenden informiere ich Sie über den datenschutzrechtskonformen Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten und bitte um Ihre Zustimmung zur Teilnahme an der Studie sowie zur Verwendung Ihrer Daten für die angegebenen Zwecke.

Bitte lesen Sie die folgenden Erklärungen sorgfältig durch.

Bei Rückfragen oder Verständnisschwierigkeiten wenden Sie sich bitte an Julius Schilgen.

Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung!

Mit freundlichen Grüßen

Julius Schilgen

Studierender
Katholische Hochschule Mainz
Fachbereich für Soziale Arbeit und Sozialwissenschaften
Bachelorstudiengang Sozialwissenschaften: Migration und Integration

Rheinstraße 07
55116 Mainz
Tel.: +49 1727919254
E-Mail (KH): 10026702@students.kh-mz.de

Was geschieht mit Ihren Daten? – Hinweise zum Datenschutz

Die Katholische Hochschule Mainz (nachfolgend: KH Mainz) arbeitet nach den Vorschriften der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung, dem Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz und allen anderen datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Im Rahmen dieser Studie werden folgende Daten erhoben: personenbezogene Daten und Audiomitschnitte des Interviews. Diese Daten möchte ich wie im Folgenden dargelegt verwenden: Die Audiomitschnitte des Interviews werden nach der Aufzeichnung durch mich ausgewertet. Im Rahmen der Auswertungen werden bei Bedarf auch Abschriften der Audiodateien erstellt. Diese Abschriften werden pseudonymisiert, d. h., es werden sämtliche Namen und sonstigen Hinweise, die Rückschlüsse auf Sie als Person ermöglichen würden, entfernt. Die erhobenen Daten werden geschützt aufbewahrt und nur berechtigte Forschende erhalten Zugriff auf diese. Ihre Angaben zu Namen und Adresse sowie Ihre Einwilligungserklärung werden getrennt von den sonstigen erhobenen Daten aufbewahrt, sodass diese nicht miteinander in Verbindung gebracht werden können. Die Mitarbeitende, die Zugriff auf diese Daten hat, wurde schriftlich zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet. Bei Speicherung der Daten werden alle datenschutzrechtlichen Bestimmungen zur Sicherung personenbezogener Daten berücksichtigt. Die pseudonymisierten Daten werden mindestens zehn Jahre gespeichert. Danach werden sie datenschutzkonform vernichtet. Die Veröffentlichung von Forschungsergebnissen in Publikationen, in Vorträgen oder sonstigen Präsentationsformaten von Julius Schilgen erfolgt ausschließlich in anonymisierter Form und lässt zu keinem Zeitpunkt Rückschlüsse auf Sie als Person zu. Teile Ihrer Aussagen werden, Ihr Verständnis vorausgesetzt, eventuell in Publikationen, Berichten oder anderen Ergebnisdarstellungen zitiert. Dies geschieht in anonymisierter Form, d. h. ohne Angabe Ihres Namens oder Ihrer Adresse. In jedem Fall gilt: Ihre Teilnahme an der Studie ist freiwillig. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Auskunft über die von mir gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie können jederzeit eine Berichtigung dieser Daten sowie deren Löschung verlangen. Sie haben jederzeit das Recht, eine Einschränkung der Verarbeitung ihrer Daten zu fordern, Widerspruch gegen deren weitere Verarbeitung zu erheben oder ihr Recht auf Datenübertragbarkeit (Recht auf Vergessenwerden) geltend zu machen. Lehnen Sie die Teilnahme ab oder widerrufen oder beschränken Sie Ihre Einwilligung, entstehen Ihnen hieraus keine Nachteile.

Einverständniserklärung zur Teilnahme und zur Verwendung personenbezogener Daten für die Arbeit:

„Auswirkungen des Ukraine-Russland-Konfliktes auf die Flüchtlingspolitik in Lettland im Vergleich zu Deutschland“

Zur oben bezeichneten Studie habe ich das Informationsblatt erhalten, indem ich über Forschungsziele, Datennutzung und Datenschutz informiert wurde. Dieses habe ich gelesen und verstanden. Ich erkläre hiermit, dass ich vor den Datenerhebungen die Möglichkeit hatte, an die Verantwortlichen Fragen zu stellen. Eventuelle Fragen wurden vollständig beantwortet. Mir ist bewusst, dass meine Teilnahme an der Studie vollkommen freiwillig ist und ich bei einer Verweigerung meiner Einwilligung keinerlei Nachteile erleide. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, ohne dass dies einer Begründung bedarf und ohne dass mir daraus irgendwelche Nachteile entstehen. Im Fall eines Widerrufs werden meine personenbezogenen Daten gelöscht. Eine Kopie der Informationsschrift und dieser Einwilligungserklärung habe ich erhalten. Das Original verbleibt bei der KH Mainz. Ich bin damit einverstanden, an der Studie teilzunehmen und stimme auch der Erhebung und Verarbeitung der (personenbezogenen) Daten im Kontext der Studie zu:

Ja Nein

Ich stimme der oben beschriebenen geschützten Aufbewahrung und Weiterverwendung der personenbezogenen Daten und Interviewmitschnitte für die o.g. Studie und deren Ziele zu.

Ja Nein

Vor- und Nachname (Druckschrift)

Ort, Datum, Unterschrift

Anhang D: Datenschutzerklärung der Interviewpartner*innen (englisch)

Information für Teilnehmende an einem Interview für das Forschungsprojekt

„Auswirkungen des Ukraine-Russland-Konfliktes auf die Flüchtlingspolitik in Lettland im Vergleich zu Deutschland“

Sehr geehrter Teilnehmer,

im Rahmen der Bachelorarbeit „Auswirkungen des Ukraine-Russland-Konfliktes auf die Flüchtlingspolitik in Lettland im Vergleich zu Deutschland“, von Julius Schilgen werden mit Ihnen Interviews durchgeführt, bei denen Sie zu Ihren Erfahrungen und Einschätzungen zur Entwicklung der Flüchtlingspolitik in Deutschland bzw. Lettland sowie dem Einfluss des Ukrainekrieges befragt werden.

Das mit Ihnen geführte Gespräch wird mithilfe eines Tonbandgerätes aufgezeichnet. Das verschriftlichte Gespräch (Transskript) wird für die Auswertung im Rahmen der Abschlussarbeit verwendet.

Im Folgenden informiere ich Sie über den datenschutzrechtskonformen Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten und bitte um Ihre Zustimmung zur Teilnahme an der Studie sowie zur Verwendung Ihrer Daten für die angegebenen Zwecke.

Bitte lesen Sie die folgenden Erklärungen sorgfältig durch.

Bei Rückfragen oder Verständnisschwierigkeiten wenden Sie sich bitte an Julius Schilgen.

Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung!

Mit freundlichen Grüßen

Julius Schilgen

Studierender
Katholische Hochschule Mainz
Fachbereich für Soziale Arbeit und Sozialwissenschaften
Bachelorstudiengang Sozialwissenschaften: Migration und Integration

Rheinstraße 07
55116 Mainz
Tel.: +49 1727919254
E-Mail (KH): 10026702@students.kh-mz.de

Information for participants in an interview for the research project

"Effects of the Ukraine-Russia conflict on refugee policy in Latvia compared to Germany"

Dear participant,

As part of Julius Schilgen's bachelor's thesis "Effects of the Ukraine-Russia conflict on refugee policy in Latvia compared to Germany", interviews will be conducted with you in which you will be asked about your experiences and assessments of the development of refugee policy in Germany and Latvia and the influence of the Ukraine war.

The interview with you will be recorded using a tape recorder. The recorded interview (transcript) will be used for the analysis in the final thesis.

In the following, I will inform you about the handling of your personal data in accordance with data protection law and ask for your consent to participate in the study and to the use of your data for the stated purposes.

Please read the following explanations carefully.

If you have any questions or difficulties in understanding, please contact Julius Schilgen.

Thank you very much for your co-operation!

Yours sincerely

Julius Schilgen

Student
Catholic University of Applied Sciences Mainz
Department of Social Work and Social Sciences
Bachelor's degree program in Social Sciences: Migration and Integration

Rheinstraße 07
55116 Mainz
Tel.: +49 172 7919254
E-Mail (KH): 10026702@students.kh-mz.de

What happens to your data? - Information on data protection

The Catholic University of Applied Sciences Mainz (hereinafter: KH Mainz) works in accordance with the provisions of the European General Data Protection Regulation, the Ecclesiastical Data Protection Act and all other data protection regulations. The following data is collected as part of this study: personal data and audio recordings of the interview. I would like to use this data as described below: The audio recordings of the interview will be analyzed by me after recording. As part of the analyses, transcripts of the audio files will also be created if necessary. These transcripts will be pseudonymized, i.e. all names and other references that would allow conclusions to be drawn about you as a person will be removed. The data collected will be stored securely and only authorized researchers will have access to it. Your name and address details and your declaration of consent are stored separately from the other data collected so that they cannot be linked to each other. The employee who has access to this data has been obliged in writing to comply with data protection regulations. When storing the data, all data protection regulations for securing personal data are considered. The pseudonymized data is stored for at least ten years. After that, they are destroyed in accordance with data protection regulations. The publication of research results in publications, lectures or other presentation formats by Julius Schilgen is exclusively in anonymized form and does not allow any conclusions to be drawn about you as a person at any time. Assuming your understanding, parts of your statements may be quoted in publications, reports, or other presentations of results. This is done in anonymized form, i.e. without giving your name or address. In any case, your participation in the study is voluntary. You can obtain information about the personal data I have stored at any time. You can request that this data be corrected or deleted at any time. You have the right at any time to request that the processing of your data be restricted to object to its further processing or to assert your right to data portability (right to be forgotten). If you refuse to participate or revoke or restrict your consent, you will not suffer any disadvantages as a result.

Declaration of consent to participation and to the use of personal data for the work:

"Effects of the Ukraine-Russia conflict on refugee policy in Latvia compared to Germany"

I have received the information sheet on the above-mentioned study, in which I was informed about the research objectives, data utilization and data protection. I have read and understood it. I hereby declare that I had the opportunity to ask questions to the persons responsible before the data was collected. Any questions were answered in full. I am aware that my participation in the study is completely voluntary and that I will not suffer any disadvantages if I refuse to give my consent. I can withdraw my consent at any time with effect for the future, without having to give reasons and without any disadvantages for me. In the event of cancellation, my personal data will be deleted. I have received a copy of the information leaflet and this declaration of consent. The original remains with KH Mainz. I agree to participate in the study and also consent to the collection and processing of (personal) data in the context of the study:

Yes No

I agree to the protected storage and further use of the personal data and interview recordings described above for the above-mentioned study and its objectives.

Yes No

First and last name (block capitals)

Place, date, signature

Student

Catholic University of Applied Sciences Mainz

Department of Social Work and Social Sciences

Bachelor's degree program in Social Sciences: Migration and Integration

Rheinstraße 07

55116 Mainz

Tel.: +49 172 7919254

E-Mail (KH): 10026702@students.kh-mz.de

Kategorien	Unterkategorien	Beispiele
K1: Migrationsbewegungen ukrainischer Flüchtlinge	Wahl des Fluchtlandes durch Ukrainer*innen	„Der erste Grund ist, dass es zum einen schon Netzwerke gibt in Deutschland, also Netzwerke auch aus ukrainischen Bevölkerungsteilen, die schon in Deutschland leben.“ (Interview II: 9ff)
	Unterschiede zu anderen Flüchtlingen	„Ja, ich würde sagen schon. Denn die Geflüchteten aus der Ukraine sehen ihren Aufenthalt in Deutschland zumindest bis jetzt nur auf Zeit.“ (Interview I: 17f)
K2: Veränderungen der Flüchtlingspolitik	Erfolgte Änderungen der Gesetzgebung für alle Flüchtlinge	„(...) es hat keine Auswirkung in die Veränderung des Asylsystems in Deutschland.“ (Interview II: 67f)
	Notwendige Änderungen der Gesetzgebung	„Eine andere Lehre wäre zu schauen, ob man diese Beweglichkeit innerhalb der Bundesländer etwas stärker öffnet, auch während des Asylverfahrens.“ (Interview II: 91ff)
	Aufgabe der Europäischen Union im Bereich der Flüchtlingspolitik	„(...) I think the main driving force for, policy changes in Latvia was definitely, our will to, be EU members to integrate in the common EU policy regarding asylum seekers.“ (Interview III: 87f)
K3: Bereitschaft zur Aufnahme von Flüchtlingen im öffentlichen Diskurs	Gefühl der Verantwortlichkeit	„Und nein, ich sehe keine besondere politische, historische Verantwortung. Das ist einer der Verantwortung der europäischen Staaten, der Verein der demokratischen Staaten auf jeden Fall.“ (Interview I: 366f)
	Flüchtlinge in der öffentlichen Debatte	„And there's this, popular narrative also that, we don't have to I wouldn't say that it's very widespread, but, I have heard this argument that, our nation doesn't have to support asylum seekers as much as, countries in the West, because, we haven't been colonialists in the past.“ (Interview III: 173ff)
	Demografischer Einfluss	„Liest man z.B. das aktuelle Parteiprogramm der CDU, ist wohl nicht mit einer Erleichterung von Zuwanderung und Asyl im Hinblick auf die demographischen Entwicklungen zu rechnen.“ (Interview I: Ergänzung per Mail)

Anhang F: Tabellen

Tabelle 1: Länderprofile

Demografische Kennzahlen	Bundesrepublik Deutschland	Republik Lettland
Gesamtbevölkerung:	83.237.124	1.875.757
Natürliche Bevölkerungsentwicklung:	-0,4%	-0,78%
Bevölkerungsentwicklung:	1,3%	0,39%
Wanderungssaldo:	1,8%	1,17%
Ausländeranteil:	14,6%	13,90%
Nichtbürger:	/	9,30%
Anteil Ausländer aus anderen Staaten:	14,60%	5,32%
Anteil Flüchtlinge an der BV:	3,65%	1,87%
Anteil ukrainischer Kriegsflüchtlinge an der BV:	1,14%	1,2%
BIP pro Kopf:	48.718,00 USD	21.779,50 USD
Durchschnittliches verfügbares Äquivalenzeinkommen/Ew.	23.197 KKS	12.854 KKS

Quelle: Eigene Darstellung

Anhang G: Abbildungen

Abbildung 1: Bevölkerungsentwicklung in Lettland

(Quelle: Eigene Darstellung)

Abbildung 2: Bevölkerungsentwicklung in Deutschland

(Quelle: Eigene Darstellung)

Abbildung 3: Bevölkerungsentwicklung in Deutschland nach der Wiedervereinigung

(Quelle: Eigene Darstellung)

Abbildung 4: Natürliche Bevölkerungsentwicklung in Lettland

(Quelle: Eigene Darstellung)

Abbildung 5: Natürliche Bevölkerungsentwicklung in Deutschland

(Quelle: Eigene Darstellung)

Abbildung 6: Migrationssaldo in Lettland

(Quelle: Eigene Darstellung)

Abbildung 7: Migrationssaldo in Deutschland

(Quelle: Eigene Darstellung)

Abbildung 8: Flüchtlingsmigration nach Lettland

(Quelle: Eigene Darstellung)

Abbildung 9: Flüchtlingsmigration nach Deutschland

(Quelle: Eigene Darstellung)

Eidesstattliche Erklärung

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit versichere ich/versichern wir an Eides statt, dass ich/wir die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst, ganz oder in Teilen noch nicht als Prüfungsleistung vorgelegt und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel verwendet habe/haben. Insbesondere wurden keine generativen Modelle (Künstliche Intelligenz) wie z. B. ChatGPT oder Grammarly Go eingesetzt. Wörtliche oder sinngemäße Zitate sind als solche gekennzeichnet. Die Prüfungsleistung darf mittels geeigneter Plagiatserkennungssoftware auf möglicherweise nicht kenntlich gemachte übernommene Textpassagen oder sonstige Quellen überprüft werden. Die Prüfungsleistung darf zudem mittels geeigneter Software auf den Einsatz generativer Künstlicher Intelligenz überprüft werden.

Die elektronische Version ist mit der schriftlichen identisch.

Mir/Uns ist bekannt, dass eine falsche eidesstattliche Erklärung rechtliche Folgen hat. Zudem bin ich mir/sind wir uns bewusst, dass ein Zuwiderhandeln gegen diese Erklärung als Täuschungsversuch gewertet wird und zu einem Nichtbestehen der Prüfung führt.

[eigenhändige Unterschrift (von allen an der Arbeit mitwirkenden Studierenden)]

Mainz, 18.06.24
Ort, Datum

Julius Schilgen
Vor- und Nachname